

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Staline et la légende de la place vide..</i>	1
<i>Le test autrichien</i>	9
<i>Les communistes allemands et Hitler avant 1933.....</i>	11
<i>L'espionnage soviétique : L'arrestation de Rudolf Roessler.....</i>	12
<i>L'affaire Darko Tchirkovitch.....</i>	12
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	12

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Les organisations communistes de la jeunesse en Allemagne.....</i>	18
---	----

<i>Les ouvriers, ennemis n° 1, dans la Bulgarie communiste</i>	21
<i>La persécution contre les Eglises protestante et luthérienne en Hongrie..</i>	23
<i>L'amnistie roumaine</i>	24
<i>Désarroi dans la presse roumaine.....</i>	25
<i>En Pologne, après la mort de Staline..</i>	26
<i>La gestion dans l'industrie soviétique..</i>	26

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Les chemins de fer russes.....</i>	27
---------------------------------------	----

Staline et la légende de la place vide

PARLANT de la création du monde, la Bible raconte que la terre « était informe et vide ; les ténèbres couvraient l'abîme. Et Dieu dit : Que la lumière soit ! et la lumière fut. » L'image biblique revient en mémoire chaque fois qu'on lit de nombreux articles consacrés à la Russie et au rôle de Staline.

Le dictateur, dans la dernière brochure publiée avant sa mort, affirmait que l'édifice économique existant aujourd'hui en U.R.S.S. a été élevé « pour ainsi dire sur une place vide » (ou : sur un terrain vierge). Autrement dit, avant cette édification, il n'y avait rien dans le pays, seules « les ténèbres couvraient l'abîme ». Vint Staline, il dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Si aveuglante que, dans tous les pays, on cligna des yeux — la lumière vient de l'Orient !

L'image de sa propre personne, religieuse et despotique à la manière orientale, que tout au long d'un quart de siècle Staline grava dans le crâne de ses sujets, cette image passant par-dessus les frontières s'est imprimée aussi dans la tête d'une multitude d'étrangers. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on entend si souvent dire : la Russie d'avant Staline, d'avant la guerre de 1914, d'avant la révolution d'Octobre, était un pays « vide », n'ayant ni industrie, ni chemins de fer, ni grandes villes. Il n'y avait que des paysans sauvages, la vodka et le knout. « *L'étonnante transformation subie par la Russie est l'œuvre*

d'un homme », écrivait par exemple le 12 mars un certain P. Collet dans la *Nouvelle Revue de Lausanne*.

Mais est-il vrai qu'avant la révolution d'Octobre il n'y eût rien en Russie ? On ne peut considérer que ce soit là une question propre à retenir l'attention des seuls historiens qu'intéresse tout passé, l'économie de la Rome antique au même titre que celle des temps mérovingiens. Aujourd'hui où il s'agit de l'héritage de Staline, de l'appréciation de cette terrible « époque stalinienne » pendant laquelle, passant sur des millions de cadavres, le Parti communiste de l'U.R.S.S. exigeait du pays qu'il « rattrape et dépasse » l'économie de l'Amérique et de l'Europe, la question de la Russie d'avant 1914 acquiert un intérêt très actuel. En effet, est-il possible d'apprécier, de juger correctement ce qui s'est passé pendant « l'époque stalinienne » sans avoir une idée nette de ce qui l'avait précédé ?

Les propriétaires terriens chassés par la révolution assurent que la Russie était un Eden florissant, tandis que les communistes l'appellent un enfer. On n'a besoin ni des tableaux idylliques des propriétaires fonciers, ni de la propagande communiste. Si grande que soit l'antipathie que peut inspirer le régime tsariste il est néanmoins possible de présenter ce qui fut avec objectivité. Les matériaux d'ordre statistique, économique, technique ainsi que les mémoires sur le sujet

sont plus que suffisants, ils surabondent. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'économie, et c'est d'elle *seulement* qu'il va être question.

**

Aux fins d'analyse, prenons la période 1904-1913 ayant précédé la première guerre mondiale, sans oublier certains aspects particuliers de ces dix années. En 1904-1905 eut lieu la guerre russo-japonaise terminée par la débâcle des armées russes, leur retrait de Mandchourie; la cession aux Japonais de la presqu'île de Liao-Toung avec la forteresse de Port-Arthur, ainsi que de la moitié de l'île Sakhaline, plus l'abandon des concessions en Corée et la reconnaissance du protectorat du Japon sur ce dernier pays. En 1905-1907 eut lieu une révolution qui entraîna une vague de grèves gigantesques dans les villes, un mouvement paysan contre les propriétaires fonciers, une baisse et une interruption de production. Enfin 1905 et 1907 furent des années de récoltes déficitaires, récolte désastreuse en 1905, ce qui obligea d'affecter sur le budget des secours considérables à la population victime de la famine.

On ne peut donc qualifier d'entièrement favorable la période précédant la guerre. Cela ne serait vrai que pour cinq années, à partir de 1909. Les remarquables progrès réalisés, malgré les obstacles, par l'économie du pays n'en ressortent que plus nettement, et les profondes transformations progressives que commençait à subir une agriculture arriérée n'en sont que plus intéressantes. Avec un recul de quarante ans, on peut mieux discerner ce que les hommes de cette époque, soit ne remarquaient guère, soit n'appréciaient pas du tout, ne voyant dans la réalité de leur temps que les côtés sombres. Les chiffres définissent la situation mieux que des mots.

Au cours des dix ans qui nous intéressent, les recettes budgétaires augmentèrent de 68 % (3.147 millions de roubles en 1913 contre 2.031 millions en 1903), tandis que le chapitre des dépenses s'accroissait de 64 % (3.094 millions contre 1.883 millions). La guerre avec le Japon, l'aide aux victimes des mauvaises récoltes (jamais avant la guerre la population ne souffrit de la faim et ne mourut en aussi grand nombre que sous les Soviets), la construction des chemins de fer, etc., nécessitaient des dépenses extraordinaires qui furent couvertes — sans aucune difficulté — par des emprunts extérieurs et intérieurs.

A la différence des pays européens, la Russie possédait une énorme économie d'Etat dont les revenus, ainsi que ceux du monopole de l'alcool et les impôts indirects, représentaient 84 % des

recettes budgétaires. On ne peut omettre de signaler que le budget de l'Etat soviétique ressemble fort à ceux de l'époque tsariste : il s'appuie aussi sur les revenus de l'économie d'Etat et sur un énorme impôt sur le chiffre d'affaires dont on camoufle la nature sous le titre pompeux : « fonds de réserve socialiste ».

Grâce à l'accroissement, à partir de 1909, des récoltes et à la hausse des prix sur le marché international, la valeur des exportations (dont les principaux articles étaient les céréales, le bois, les œufs, le beurre, le lin, la laine) atteint, en 1913, un chiffre jamais encore réalisé, soit 1.520 millions de roubles, supérieur de 50 % aux exportations de 1903. Les importations augmentent de 101 % (1.374 millions de roubles contre 681 millions en 1903), et comme les exportations excèdent alors toujours les importations, la période se solde en dix ans par une balance sans précédent de 3.500 millions de roubles.

La Banque nationale d'Empire, l'une des plus importantes du monde, qui, sous des formes diverses, prenait une part active à la vie économique du pays, augmente de 100 % sa réserve d'or en 1904-1913 (1.556 millions de roubles contre 769 millions en 1903). La guerre avec le Japon avait donné lieu à l'émission, en 1906, de 350 millions de roubles de billets, mais cela n'eut pas d'effet inflationniste majeur en raison de l'essor pris par l'économie dans les années suivantes. La totalité de la circulation fiduciaire était couverte par l'or. Le rouble de cette époque était une devise solide, le rouble-or.

Le mouvement des capitaux

Outre la Banque d'Etat, l'économie nationale était desservie par des banques privées. A partir de 1903, leur nombre passe de 37 à 47 et leur bilan général passe de 1.522 millions de roubles à 6.233 millions en 1913. Cette augmentation de 300 % du capital social des banques, des dépôts, comptes courants, opérations d'escompte, prêts, comptes de correspondants, témoigne incontestablement d'un extraordinaire essor de l'activité économique. Cet essor s'exprime par la fondation à un rythme accéléré de sociétés anonymes, industrielles et commerciales, qui prend des proportions dépassant de beaucoup le fameux mouvement des années 1890.

En 1909 se constituent 136 sociétés au capital social de 109 millions de roubles ; en 1910, 198 au capital de 224 millions ; en 1911, 262 au capital de 321 millions ; en 1912, 342 au capital de 401 millions et enfin en 1913, 372 sociétés au capital de 545 millions. La presse communiste et

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

ceux qui disent comme elle ont toujours répété que le grand mérite du « génial Staline » a été d'avoir « appris au pays à investir les capitaux dans la production des moyens de production ». Le mouvement des capitaux des sociétés anonymes antérieurement à 1914 montre qu'en dehors de l'industrie légère, de celle du textile, de la transformation de divers produits alimentaires, les investissements allaient dans une très forte proportion à l'industrie minière, à l'extraction de charbon, de minerais, à la fonte de métaux, c'est-à-dire précisément aux secteurs qui fabriquent les moyens de production.

A cet effet, la Russie faisait depuis longtemps appel aux capitaux étrangers, et sur 2.242 millions de roubles investis dans les entreprises russes par des étrangers, 55 % servirent au développement des moyens de production. Poursuivant cette politique économique, Staline y a apporté quelque chose de nouveau. Avec sa conception primaire de « la priorité du développement des moyens de production » (il la défend dans la dernière brochure publiée par lui avant sa mort), il décida que la fonte, le laminage, l'acier et tous les autres produits nécessaires à l'industrie de guerre étaient infiniment plus importants que les articles de consommation, et que la construction des « combinats » métallurgiques pouvait être assurée par une population affamée, n'ayant ni souliers ni logis. En ce sens, le premier et le quatrième plans quinquennaux ont été les expressions les plus frappantes et les plus logiques du stalinisme.

L'accroissement des capitaux russes

Ce qui saute aux yeux dans les sociétés anonymes d'avant 1914, c'est le volume *croissant* des capitaux russes, de beaucoup supérieur aux apports étrangers. Ce phénomène témoignait de ce que, pour le financement de la production, une réserve considérable de capitaux se constituait déjà dans le pays. L'accroissement des moyens dont disposaient les établissements de crédit, y compris les coopératives, témoigne du même phénomène : de 258 millions de roubles en 1909, ils passent, en 1914, à 779 millions, soit en augmentation de plus de 200 %. Autre indice d'enrichissement, l'augmentation des dépôts dans les caisses d'épargne dont 75 % des déposants étaient des paysans aisés, de petits commerçants, des artisans et des employés. De 1903 à 1914, le nombre des déposants augmente de 4 millions (8.922.000 en 1913) et leurs dépôts passent de 861 millions de roubles à 1.685 millions, soit en augmentation de 100 %. L'enrichissement réalisé, représenté non plus par de l'argent mais par des objets, a pour expression matérielle l'accroissement du capital de fonds (bâtiments, force motrice, machines, équipement, entrepôts, inventaire, etc.) des entreprises industrielles et commerciales : pour les premières, il passe de 2.367 millions en 1904 à 3.493 millions de roubles, pour les secondes de 956 millions à 1.484 millions.

Autre indice plus frappant encore de cette prospérité nouvelle : entre 1900 et 1914, la population urbaine passe de 14,1 millions d'habitants à 24,7 millions, soit 70 %, ce qui nécessite naturellement la construction d'un fonds d'habitation. L'importance en ressort de l'étude publiée par le Comité central des statistiques : dans les villes de plus de 10.000 habitants, le nombre des maisons d'habitation passe, de 1904 à 1910, de 1.177.000 à 2.243.000. En très peu de temps, la construction d'immeubles à plusieurs étages rend méconnaissables certaines villes, par exemple Kiev. Bien entendu, outre les maisons à plusieurs étages, on en construisait aussi de très modestes mais dans l'ensemble, l'augmentation du fonds

d'habitation, au cours des années indiquées, s'établit à un minimum de 40 millions de mètres carrés.

Si l'on prend en considération que le quatrième plan quinquennal (1946-1950), relevant les ruines après la guerre, prévoyait la construction « dans les villes et les villages de 72 millions de mètres carrés », et que ce plan était alors considéré comme presque « gigantesque », on est obligé de conclure que, par son envergure, la construction d'avant 1914 était très importante. Ce qui confirme une fois de plus combien est mensongère la conception qui veut qu'avant Djougachvili-Staline la Russie n'eût été qu'une « place vide ».

La concentration industrielle

Très peu de personnes probablement savent que la Russie a toujours été un pays d'entreprises gigantesques. Il y a plus de deux cents ans, à la fin du règne de Pierre le Grand, c'est-à-dire en 1725, on y comptait 233 manufactures (soie, toile, drap, toile à voiles, etc.), avec une main-d'œuvre atteignant souvent 1.500 ouvriers. Des fabriques aussi énormes, auxquelles la main-d'œuvre était fournie par les paysans serfs de l'Etat, n'existaient nulle part en Europe. Le gigantisme industriel continua aux siècles suivants et, dans les années 80 du dix-neuvième siècle, à son renforcement contribuèrent les capitaux étrangers qui, certes, ne venaient pas en Russie pour y bâtir ou faire travailler des petites entreprises de type artisanal.

Sous l'influence de nombreux facteurs et de l'injection de capitaux nouveaux dans l'industrie, le processus de concentration, d'expansion de ces entreprises prit des proportions jamais encore atteintes dans le monde. En 1901, on comptait dans l'industrie soumise au contrôle de l'inspection des usines, 243 entreprises très importantes, en 1910, 324, en 1913, 344, et chacune d'elles occupait, en moyenne, 2.358 ouvriers. Dans le total de la main-d'œuvre employée par les entreprises occupant plus de 50 personnes, les ouvriers des plus gros établissements (plus de 1.000 personnes) représentaient en 1901, 35%, en 1910, 42,2 % et à la fin de 1913, 46 %.

La Russie était un pays retardataire. En dépit de l'immensité de son territoire et de ses richesses naturelles, son revenu national et sa production n'occupaient dans le monde que la quatrième place (après les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne) et, par tête d'habitant, les biens matériels y représentaient infiniment moins que dans les pays européens avancés. Néanmoins, nulle part au monde la concentration de l'industrie, le poids des grosses entreprises n'étaient aussi élevés qu'en Russie. En 1919, aux Etats-Unis, sur le total des entreprises employant au moins 50 personnes, la main-d'œuvre de celles qui en avaient plus de 1.000 représentait 29,4 % ; en Allemagne, en 1925, 29,7 % ; en France, en 1931, 31 %. Tous les pays étaient, à cet égard, loin derrière la Russie tsariste ! Même en 1929, la concentration industrielle en Amérique n'atteignait pas le niveau russe. Dans les entreprises employant plus de 50 personnes, l'Amérique avait quatre fois plus d'ouvriers que la Russie, mais dans celles qui en occupaient plus de 500 le pourcentage était de 46,7 % du total de la main-d'œuvre, tandis qu'en Russie, en 1912, il s'élevait à 60,5 %.

Ces chiffres sont à méditer par ceux qui, frappés du gigantisme des usines, des « combinats », des fabriques soviétiques, s'imaginent naïvement que par la volonté du « grand Staline » et sans aucun précédent, de tels colosses se soient élevés sur un terrain vierge. Le stalinis-

me n'a pas créé ici de phénomène nouveau. Il n'a fait que continuer de vieilles traditions, les poussant jusqu'à une parfaite absurdité économique. La destruction, sous Staline, des petites entreprises privées et de l'artisanat eut notamment pour résultat de faire, par exemple, du ressemelage, de la réparation des vêtements, des montres, des meubles, des matelas, etc., un problème difficile à résoudre pour la population. Les « combinats » géants ne s'occupent certes pas de menues besognes aussi avilissantes et il n'existe pas d'autres entreprises pour s'en charger.

L'extraction du charbon et la production de fonte et d'acier

Dans l'impossibilité de traiter en détail toute l'industrie de l'ancienne Russie, il convient de s'arrêter au moins sur l'extraction de charbon, la production de fonte et d'acier.

Dans ces branches, assurent d'aucuns avec enthousiasme, « l'œuvre de Staline est immense ». C'est lui qui, avec une rapidité « magique », a créé l'industrie lourde sur une « place vide ». A cet effet a été, en particulier, réalisée la collectivisation barbare de l'agriculture et, comme s'exprime doucement M. P. Collet, « des millions de paysans ont été mués d'office en ouvriers d'usine ». Certains affirment que le nom de Staline ne doit pas être « arraché » des colosses métallurgiques ainsi édifiés, que pour cela il suffit de ne pas penser que chaque nouveau million de tonnes de fonte et d'acier a coûté des millions de vies humaines. L'histoire de ce qu'on appelle « place vide », cependant nous montre pourquoi le nom de Staline doit être « arraché ».

Dans les années 80 du dix-neuvième siècle, la production de fonte faisait en Russie ses premiers pas. En 1887, le total produit dans l'Empire (non compris la Pologne) ne fut que de 32,4 millions de pouds, moins qu'en Belgique et un peu plus qu'en Suède alors. Mais au cours des six années suivantes, de 1888 à 1893, la production de fonte fait un énorme bond en avant: elle augmente de 80 %. Durant les années 1894-1903, le bond est encore plus grand. Par rapport à 1893, la production de fonte s'accroît de 111%. Les dix ans précédant la guerre, 1904-1913, se soldent par une nouvelle augmentation de 95%. C'est dans la principale région métallurgique du sud, où il y a du charbon dans le bassin du Donetz, du minerai de fer à Krivoï Rog et près de Kertch, qu'étaient concentrés 74 % de la production de fonte et la production des fonderies y augmente de 127 %.

La production d'acier se développait parallèlement. Elle augmente en 1888-1893 de 105 %, en 1894-1903 de 95 %, en 1904-1913 de 90 %. Dans le sud, la production d'acier, pour les dix ans précédant la guerre, augmente de 120 %. Quantitativement, la métallurgie russe était loin derrière d'autres pays, mais techniquement son niveau n'était nullement inférieur à celui de la technique mondiale. Dans le sud de la Russie, en 1912, la production de fonte par fourneau donnait 3.152.000 pouds, dépassant la norme anglaise (2 millions de pouds), allemande (2,6 millions de pouds), et ne le cédant qu'à l'Amérique où la production par fourneau s'élevait à 5 millions de pouds environ.

L'idée, en grande partie inspirée par la propagande communiste, répandue à l'étranger de la technique extrêmement basse dans toutes les branches de l'industrie en Russie, cette idée est

fausse. A cet égard, un témoignage non dépourvu d'intérêt est celui de P. I. Liastchenko, membre de l'Académie des sciences d'Ukraine, auteur d'une *Histoire de l'économie nationale de l'U.R.S.S.* en deux volumes, qui a obtenu le « prix Staline » en 1949. L'auteur n'aurait pu mériter un tel honneur s'il n'eût pas suivi docilement la ligne officielle. Pour plaire à Staline, il le cite trente-neuf fois dans le second volume, quoiqu'il dût certainement se casser la tête pour trouver quelque chose à tirer des plats et indignités écrits du « coryphée de la science ». Mais Liastchenko n'est tout de même pas une créature de « l'époque stalinienne ». C'est un vieil économiste qui, avant 1914, avait déjà publié plusieurs ouvrages de valeur. Il connaît le passé et c'est pourquoi, page 289 du second volume, il jette à la dérobée cette phrase : « La métallurgie de la Russie méridionale était, tant par son équipement technique que par le caractère des procédés technologiques et par le rendement, supérieure à celle de l'Europe occidentale quoique inférieure à celle de l'Amérique du Nord ».

Passant à l'industrie du charbon, on constate là aussi un développement important et accéléré. En 1887, dans tout l'Empire (non compris la région de Dombrowa en Pologne), il a été extrait 155 millions de pouds, à peu près autant qu'au Japon. En 1888-1893, la production augmente de 75 %, en 1894-1903 de 190 %, en 1904-1913 de 138 %, malgré la révolution et les arrêts de production. Dans le bassin du Donetz, pour la seule année 1911, la production augmente de 19 % et même, en 1913, de 20 %. Dans l'Oural, où l'industrie commençait seulement à substituer les combustibles minéraux au bois, la production s'accroît de 300 %. L'extraction fait ses débuts en Sibérie orientale et occidentale, dans cette dernière région près d'Anjero-Soudjensk, de Koltchouguine, de la rivière Topka, c'est-à-dire aux endroits mêmes où, vingt ans plus tard, seront ouvertes les mines du bassin de Kouznetsk, où naîtront la ville de « Stalinsk » et les usines Staline.

Mais aucun besoin impérieux n'obligeait les hommes de la Russie d'avant-guerre à dépenser de gros moyens dans la lointaine Sibérie. Presque au centre de la Russie d'Europe, dans le Sud, se trouvaient d'immenses richesses naturelles encore intactes, charbon, minerai de fer, manganèse. C'est d'elles qu'il fallait s'occuper. Le problème le plus urgent était la construction de l'industrie lourde *précisément dans le Sud*, et son développement s'opérait à un rythme vraiment excellent.

En liaison étroite avec l'accroissement de l'extraction de charbon et de la fonte des métaux (en 1905-1914 la production du cuivre augmenta de 400 %, passant de 519.000 pouds à 2.536.000), l'industrie des constructions mécaniques, point le plus faible dans tous les pays arriérés, commença à se renforcer également. La production de machines agricoles, qui ne représentait en 1900 que 13,3 millions de roubles, passe en 1908 à 38 millions et en 1913 à 60 millions, dépassant la valeur des machines importées. Les constructions mécaniques générales, dont le principal effort avait porté pendant des années sur la construction de locomotives, de wagons, d'équipement de chemins de fer, fait de grands progrès dans les années précédant la guerre et, en 1910-1913, elle double sa production, qui passe de 101 millions de roubles à 200 millions. Une section d'automobiles est créée, en 1908, à l'usine russo-baltique de Pétersbourg, tandis que la construction d'une usine d'automobiles commence à Moscou à la veille de la guerre. Avec la construction d'avions du type Sikor-

sky (1) qui avait obtenu le premier prix au concours d'avions militaires en 1912, l'industrie aéronautique russe fait ses premiers essais fort réussis. Ce n'était pas là un pays mort !

Dans le domaine de l'industrie lourde (charbon, fonte, acier, laminage), les réalisations auraient incontestablement été bien plus importantes si, outre la guerre, la révolution et les retards ou interruptions de production qui en résultaient, il n'y avait pas eu d'autres obstacles, ceux-ci artificiels. En effet, dans les années précédant la guerre, des syndicats d'industriels s'affirment dans l'industrie, et parmi eux les syndicats *Prodamet* (vente de produits des usines métallurgiques) et *Prodougol* (vente de charbon du Donetz) acquièrent une influence particulière. D'importants capitaux étrangers (dont des français) avaient été investis dans l'industrie charbonnière et métallurgique, et leurs représentants jouissaient d'une grande autorité dans les deux syndicats.

La politique des syndicats industriels

Ce qui importait aux capitalistes étrangers, et sur ce point ils se rencontraient avec un grand nombre d'industriels russes, c'était moins d'assurer le développement rapide du volume de la production que d'accélérer la rentrée des bénéfices par des prix de vente élevés et avantageux. C'est dans ce sens qu'allait la politique du *Prodamet* et du *Prodougol*. Quoique l'industrie métallurgique du Sud fût capable de combler dans une forte proportion la pénurie de métaux, ses usines ne travaillaient pas au maximum de leur capacité. On importait des métaux et du charbon. En 1911, les importations de charbon s'élevèrent à 280 millions de pouds, en 1912 à 324 millions, en 1913 à 468 millions. Le retard de la production sur les besoins, retard qui n'était certes pas causé *exclusivement* par des moyens artificiels, provoqua dans le pays, à partir de 1910, une pénurie de charbon et de métaux. Elle affecta la construction des chemins de fer, de la flotte, des maisons d'habitation, des machines, qui ne recevaient qu'en partie les métaux dont on avait besoin.

La presse russe de cette époque est pleine de protestations contre la politique de ces syndicats, en particulier du *Prodamet*. Aux Etats-Unis, des mesures contre le côté nuisible de l'activité des syndicats industriels avaient été prises dès 1890 (loi Sherman). Mais en Russie ni le gouvernement ni la société russe n'avait encore trouvé les méthodes nécessaires. Il vaut néanmoins de rappeler que lorsque le *Prodamet* décida de se transformer de syndicat de vente en trust contrôlant la production, les députés de droite à la Douma, eux-mêmes, craignant que l'organisation du trust n'entraînât une nouvelle augmentation des prix, s'y opposèrent énergiquement et le projet fut abandonné.

Le problème des syndicats n'en était pas résolu pour autant. Dans son livre *Les syndicats dans l'industrie du fer russe*, paru en 1910, l'économiste L.B. Kafenhau (qui a péri sous le régime de Staline), indiquait, comme mesures propres à empêcher une « hausse excessive » des prix du fait des syndicats, la nécessité de régulariser les tarifs des chemins de fer pour provoquer la concurrence du Sud et de l'Oural, d'adopter parallèlement une politique de commandes de l'Etat et, surtout, d'abaisser les droits de douane. Mais abaisser les droits de douane afin d'importer du charbon et des métaux quand tout indique

que l'on peut en obtenir chez soi en quantités accrues, cela ne saurait être de bonne politique.

D'une manière générale, le protectionnisme et les droits d'entrée élevés étaient depuis longtemps, dans la Russie d'avant-guerre, la *bête noire* de l'intelligentsia, en particulier de Lénine et de ses disciples. Un demi-siècle plus tard, cette vieille chanson est reprise par le professeur communiste Khromov, qui la répète dans un livre publié en 1950 sous le titre *Développement économique de la Russie au dix-neuvième et vingtième siècle*.

Le professeur de « l'époque stalinienne » devrait pourtant connaître la lettre du 15 mars 1892 adressée par Engels à Danielson. Engels y disait que si la Russie, qui commençait à peine à construire son industrie, « s'était entourée d'un mur de tarifs protectionnistes, c'était *parfaitement naturel*. Peut-on reprocher à la Russie ce qui était pour elle *une nécessité* ? » Et comme Danielson, imité en cela par Khromov en 1950, ne comprenait pas, Engels lui écrivit une seconde lettre (22 septembre 1892), expliquant que sans le protectionnisme la Russie ne pourrait jamais construire une « grande industrie nationale ». Le protectionnisme, au dire d'Engels, était « *inévitabile* » et les chiffres cités plus haut concernant le développement accéléré de l'industrie avant 1914 montrent que ce protectionnisme avait atteint son but.

**

De ce qui fut essayons de passer à ce qui eût pu être sans la guerre de 1914-1917. Sans elle, ni la révolution d'Octobre, ni l'arrivée de Lénine au pouvoir, ni l'avènement ultérieur de Staline n'auraient pu avoir lieu. Cela est tellement incontestable qu'il ne sied pas de perdre du temps à le démontrer. Lénine lui-même qualifiait son arrivée au pouvoir de « miracle ». Tout ce qui s'est passé dans le monde après 1945 confirme que, nulle part en Europe, le phénomène appelé aujourd'hui communisme ne peut accéder au pouvoir par la voie « normale » : il ne monte qu'à la faveur de la décomposition créée par la guerre, ou il est imposé du dehors par les armes, comme ce fut le cas en Europe orientale. Une Russie qui aurait évité ce malheur, pouvait-elle, était-elle capable, après 1913, *par exemple* de 1914 à 1943, de poursuivre son développement économique au niveau élevé d'avant 1913 ?

Une foule d'arguments attestent qu'on devait s'attendre à un essor absolument exceptionnel de la vie économique russe, semblable au développement de l'Amérique, à laquelle la Russie ne le cède en rien par les gigantesques richesses naturelles.

Il importe de bien se rendre compte de ce qui échappe à beaucoup de gens, à savoir que la révolution de 1905-1907 fut pour la Russie un facteur immensément positif, qui avait secoué le pays politiquement et spirituellement, éveillé la population engourdie, créé une nouvelle armature d'Etat, fait naître une formidable énergie économique et un désir de vie nouvelle. L'absolutisme tsariste était condamné à disparaître. Ayant accordé une Constitution le 17 octobre 1905, puis (après les excès de la révolution) étant revenu en arrière, l'absolutisme n'en vivait pas moins ses derniers jours. Il n'existait qu'en s'appuyant, principalement, sur les propriétaires terriens nobles, classe dont, surtout après les troubles ruraux, les terres passaient rapidement aux paysans, et qui fondait d'année en année et perdait son importance. La monarchie ne pouvait subsister qu'en devenant une monarchie « bourgeoise », de type constitutionnel ou parlemen-

(1) Contraint d'émigrer aux Etats-Unis après la révolution, Sikorsky a grandement contribué au développement de l'aviation américaine. — N.D.L.R.

taire, c'est-à-dire en renonçant à son caractère oriental et byzantin pour acquérir un aspect européen.

Les paysans, s'assurant la possession des terres qui glissaient des mains des gros propriétaires fonciers, devaient devenir, politiquement et économiquement, la classe la plus importante du pays. Les partis politiques qui, dès avant 1913, avaient commencé à se transformer, à perdre leur ancienne tendance à l'utopie, à acquérir l'expérience des affaires gouvernementales et la connaissance de la vie économique, étaient appelés à jouer un rôle immense dans l'organisation de la vie nouvelle sous l'impulsion du développement maximum des forces productrices, de l'utilisation rationnelle des richesses naturelles du pays.

Il est possible que, pendant dix ans, voire quinze ans encore, les idées et une psychologie « bolchéviques » eussent pu subsister dans la classe ouvrière qui, à partir de 1912, avait montré par des grèves qu'elle entendait profiter des avantages de l'essor économique. Cela n'aurait présenté aucun danger. Avec de nouvelles lois sociales, le relèvement du niveau de vie que pouvait assurer à la classe ouvrière l'accroissement déjà commencé de la production, le parti de Lénine, sans la révolution et par voie d'évolution, se serait peu à peu réduit à un petit groupe d'hommes pétrifiés. Le socialisme russe, en la personne des sociaux-démocrates-menchéviki et des socialistes révolutionnaires, avait commencé, dès avant la guerre, à devenir réformateur, et dans les années suivantes on devait attendre de l'intelligentsia démocrate qu'il comptait dans ses rangs une participation fructueuse aux institutions de l'Etat, aux zemstvos, aux administrations municipales, sociétés, unions, coopératives, en un mot, à tous les secteurs de la vie sociale. On aurait peut-être encore pu parler de Lénine, mais personne n'aurait pu s'intéresser à une nullité telle que Djougachvili-Staline. Celui-ci était destiné, sans doute comme petit employé des postes, à croupir dans quelque petite ville perdue du Caucase.

La révolution de 1905-1907, avons-nous dit, avait réveillé le pays. Les besoins nouveaux étaient déjà immenses avant 1913, d'où la pénurie tant de charbon que de métaux ; dans les années suivantes, ces besoins, dans un pays des dimensions de la Russie, auraient pris une ampleur gigantesque. Mais dès ce moment-là — comme on l'a vu — le pays avait commencé à accumuler les capitaux dont il avait besoin pour financer la production, à réunir les ressources et les connaissances techniques, le personnel de direction, les cadres scientifiques et techniques, une main-d'œuvre qualifiée, cela dans des proportions qui devaient permettre de s'attaquer à la solution des grands problèmes à venir. De plus, la Russie pouvait toujours compter sur le concours des capitaux étrangers dont les représentants, porteurs de multiples propositions, emplissaient en 1912-1913 tous les hôtels de Pétersbourg.

La production dans une Russie libre

La place manque pour argumenter plus en détail et prouver que, sans la guerre, le développement économique d'une Russie libre, après 1913, se serait déroulé à un niveau et avec des indices bien plus élevés qu'aujourd'hui. Et si grande que soit cette certitude, nous n'allons pas fournir tous les chiffres qui en découlent. Il a été montré plus haut que l'extraction de charbon, en 1894-1903, augmenta de 190 %, en 1904-1913 de 138 %. Par prudence, prenons les rythmes décroissants d'extraction, c'est-à-dire en

1914-1923 une augmentation de 110 %, en 1924-1933, 100 %, en 1934-1943, 90 %. Cette progression, en moyenne de 9 à 10 % par an, ne représente rien d'impossible puisque, dans le Donetz, l'extraction augmentait dans certaines années de 19 à 20 %. Certes, une extraction intensive aurait commencé également tant dans l'Oural qu'en Sibérie, dans la région de Kouznetsk, où de très larges couches de charbon à faible profondeur permettent une extraction facile.

La production de fonte accusait une augmentation de 110-96 % et, dans le Sud, de 127 %. La production d'acier augmentait de 90-95 % et, dans le Sud, de 120 %. Tenant compte de la mise en marche ralentie de nouvelles usines métallurgiques, prenons les pourcentages accusant une chute nette dans l'accroissement de la production. Pour la fonte comme pour l'acier, chiffons cet accroissement en 1914-1923 à 80 %, en 1924-1933 à 70 %, en 1934-1943 à 60 %.

Charbon, fonte, acier

Pour calculer la production possible en 1943, on doit prendre pour point de départ les chiffres de 1913. La presse bolchéviste les a toujours diminués, mais, sans y apporter aucun correctif, empruntons-les aux *Chiffres de contrôle de l'économie nationale de l'U.R.S.S. pour 1929-1930* (p. 437). Ce recueil indique qu'en 1913 la Russie, sur le territoire de l'U.R.S.S. d'avant 1941, produisait 29,9 millions de tonnes de charbon, 4,21 de fonte, 4,25 d'acier. Dans toutes ces industries, elle occupait la cinquième place, après les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Sans la guerre et avec le développement indiqué, la Russie, devenue démocratique, aurait produit en 1943 230 millions de tonnes de fonte, 20,9 millions de tonnes d'acier (compte non tenu des déchets). Elle serait alors au second rang, après les Etats-Unis.

Comparons maintenant cette situation avec la réalité. 1943 ayant été année de guerre et de déclin de la production, prenons les chiffres de 1940, de 1950, c'est-à-dire de la fin des troisième et quatrième plans quinquennaux. Voici ce que cela donne.

En 1940, l'U.R.S.S. produisit 166 millions de tonnes de charbon, 15,3 millions de fonte, 18,3 millions d'acier. D'après le troisième plan quinquennal, elle se proposait d'atteindre, en 1942, une production de 230 millions de tonnes de charbon, 22 millions de fonte, 27,5 millions d'acier. En 1950, l'U.R.S.S. produisit 260 millions de tonnes de charbon, 19,4 millions de fonte, 27,3 millions d'acier.

Que montre la comparaison ? Que la Russie, si elle n'était pas tombée au pouvoir des bolchéviki et, plus tard, du stalinisme, poursuivant son développement économique commencé avant 1913, aurait pu, sans régime de terreur, dans des conditions de vie normales, atteindre ce que l'U.R.S.S. a produit sous Staline. Et non seulement atteindre mais peut-être dépasser, puisque l'augmentation concevable de la production a été calculée avec beaucoup de prudence. La différence entre la voie normale du développement concevable et ce qui s'est passé dans la réalité réside dans un fait fondamental. Nous avons supposé de très importants résultats obtenus en quelque trente années. Le stalinisme, lui, lançant le mot d'ordre de « rattraper et dépasser » l'Amérique, exigeait la réalisation de plans énormes en un laps de quinze, voire de dix années seulement. Et comme dans des conditions de vie normales il était tout à fait impossible de les réaliser, Staline a introduit l'aiguillonnerment terroriste des travailleurs, le stakhanovisme, l'émulation dite socialiste, les exécutions capitales, les

prisons et les camps de concentration. Les plans quinquennaux coûtèrent à la Russie des millions et des millions de vies humaines. Staline n'en avait cure.

Dans la *Pravda* du 12 mars 1953, un certain Fadéev a commis un article sur... l'*Humanité de Staline*. Mais le Caucasiens qui, avec une ruse orientale se fraya le chemin du pouvoir et qui, avec une cruauté orientale gouverna le pays pendant 24 ans, avait moins d'humanité que Gengis Khan ou Tamerlan. Et la soi-disant grandeur de Staline, ses admirateurs eux-mêmes ne la mesurent pas, au fond, à « l'humanité » mais à la quantité de charbon et d'acier produits au cours de son règne. Or il ne reste absolument rien de cette « grandeur » quand s'avère irréfutable, absolue, la certitude qu'encore plus de millions de tonnes de charbon, de fonte et d'acier auraient pu être obtenus sans réduire la population à la condition d'esclaves tremblants de peur.

Electricité et pétrole

Ceux qui parlent de la « grandeur de l'époque stalinienne » citent d'habitude comme expression de cette « grandeur », outre le charbon, la fonte et l'acier, les chiffres de la production du pétrole et de l'électricité. Ils confirment, prétend-on, encore davantage que la Russie d'avant Staline était vraiment une « place vide ». Il est incontestable qu'avant 1913 on produisait beaucoup moins d'électricité qu'aujourd'hui. Mais à cette époque il n'y en avait pas beaucoup dans les autres pays non plus. La production d'électricité ne commença à se développer partout, par bonds impétueux, que dans les années suivantes seulement. Néanmoins, dès 1913, sans compter les centrales électriques en construction, la Russie disposait de 1.100.000 kilowatts de puissance effective. Toutes les grandes villes, un nombre considérable de petites étaient éclairées à l'électricité. Dans 39 villes il y avait des tramways électriques et l'industrie commençait à avoir recours de plus en plus à l'électricité.

Ainsi la métallurgie du Sud, en 1904-1910, doubla la puissance de ses installations électriques, les substituant aux machines à vapeur. On n'a aucune raison de supposer qu'une Russie démocratique, en 1914-1950, n'aurait pas entrepris la réalisation de vastes projets d'électrification. De tels projets étaient déjà en cours d'élaboration dans la Russie tsariste. A la veille de la révolution de février 1917, le gouvernement publia un plan de construction de 12 centrales hydroélectriques (dont une sur le Dniepr), après quoi devait être entreprise la construction d'un autre réseau de centrales hydrauliques d'une puissance une fois et demie supérieure aux premières. Etant données les immenses ressources en énergie que possède le pays (charbon, énergie hydraulique, schistes, tourbe), la production d'électricité atteinte en U.R.S.S. n'apparaît pas particulièrement remarquable. En 1951, elle représentait, par tête d'habitant, environ 500 kilowatts-heure, c'est-à-dire à peu près autant qu'en Italie, pays pauvre en sources d'énergie (520 kw-h en 1950), et sensiblement moins que, par tête d'habitant, dans les autres pays en 1950: France 830 kw-h., Allemagne 936, Belgique 1.000, Angleterre 1.120, Etats-Unis 2.560, Suède 2.570, Canada 3.640, Norvège 5.300 kilowatts-heure.

En ce qui concerne le pétrole, il convient de rappeler qu'à partir de 1885 la production s'en développait en Russie à une cadence très rapide. En 1900, la Russie occupait le premier rang avec 57 % du total de la production mondiale. En 1891, elle produisit 706 millions de pouds, mais pendant la révolution de 1905, les ouvriers saccagèrent les champs pétrolifères de Bakou et sur 1.556 puits en exploitation, il n'en resta que

800. La production commencée, à partir de 1896, dans le Caucase du Nord, à Grozni, et, à partir de 1910, à Maïkop, ne pouvait couvrir les pertes subies par l'industrie pétrolière de Bakou. Aussi en 1913, la production totale de pétrole fut-elle inférieure de 150 millions de pouds à celle de 1901.

Après la révolution, le gouvernement bolchévique remit en état les exploitations de pétrole, développa le forage, introduisit des procédés d'extraction perfectionnés, grâce à la technique américaine, mais ni ces mesures ni l'organisation de nouveaux champs pétrolifères au delà de la Volga ne font apparaître de progrès importants à « l'époque stalinienne ». L'U.R.S.S. n'a produit en 1950 que 3,3 fois plus que la Russie d'il y a un demi-siècle ! La Russie a depuis longtemps perdu sa primauté dans ce domaine. Sa production pétrolière n'a pas la même croissance qu'aux Etats-Unis, au Venezuela, en Arabie séoudite, à Koweït et dans d'autres pays. Les réserves sont apparemment épuisées à Bakou, tandis que dans les autres régions il y en a bien moins que n'en font apparaître les estimations de la géologie soviétique. Dans ces conditions, il est inutile de conjecturer quelle production de pétrole aurait pu avoir la Russie sans le stalinisme.

Le réseau ferroviaire

En réfutant la légende de la « place vide », on ne saurait omettre de signaler la construction des chemins de fer en Russie avant la guerre de 1914, notamment, dans les années 1890, de la grandiose « magistrale » Samara-Vladivostok, longue de 7.518 km. A partir des années 1880, bien avant les autres pays, le gouvernement tsariste avait entrepris la nationalisation du réseau ferroviaire, construisant de nouvelles lignes financées par l'Etat et rachetant les lignes des compagnies privées. Renonçant à l'importation de locomotives, de wagons, de rails étrangers bien que ceux-ci fussent moins chers, la Russie devait bien entendu déboursier des sommes considérables en excédent. C'était une subvention déguisée à l'industrie nationale, grâce à quoi purent se créer et s'affermir des usines de locomotives, de wagons, des laminières d'acier pour rails, qui permirent de construire, entre autres, cette même « magistrale » de Sibérie exclusivement avec du matériel russe.

En 1917 — l'année de la révolution — la longueur du réseau ferré de l'Empire, accru du chemin de fer de Mourmansk en construction, était de 81.000 kilomètres. Par sa longueur et par l'importance (en tonnes-kilomètres) des chargements transportés, elle occupait la seconde place dans le monde, après les Etats-Unis, tout en étant relativement beaucoup plus pauvre que les pays européens en matériel roulant.

Comparons ce réseau avec le réseau soviétique. L'U.R.S.S., telle qu'elle existait en 1940, s'est agrandie après la guerre par les annexions opérées à l'Ouest, en particulier de terres n'ayant jamais appartenu à la Russie. Son territoire actuel est à peu près égal à celui de l'Empire d'autrefois, et c'est à ce dernier qu'il faut le comparer. La longueur exacte du réseau ferroviaire actuel n'est pas connue, on peut seulement indiquer que le plan soviétique pour 1950 la donnait comme devant atteindre 118.000 ou 123.000 kilomètres (voir Prokopovitch, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 451). Dans ce domaine, il n'y a donc pas de grands progrès par rapport au passé.

En 1891-1900, la Russie tsariste construisait, en moyenne, 1900 km de voies nouvelles par an, et en 1901-1917, 1600 km. Pendant la période 1917-1950, avec une construction annuelle ne fût-

ce que de 1600 km, le réseau ferroviaire d'une Russie démocratique aurait pu passer de 81.000 à 133.000 km, c'est-à-dire plus que n'en possède l'U.R.S.S. totalitaire. Faut-il rappeler qu'à « l'époque stalinienne », la construction des chemins de fer s'est faite avec une énorme participation de malheureux détenus des camps de concentration, et que par exemple le chemin de fer dans l'extrême Nord, de Vorkouta à Kotlas, a été littéralement construit sur les cadavres d'esclaves qui ont succombé à un travail démesuré, au froid et à la faim ?

L'industrie légère

En terminant ce bref aperçu de l'industrie passée de la Russie, il convient d'ajouter ne fût-ce que quelques pages sur l'industrie légère. Sans s'arrêter à l'industrie sucrière qui se développait dans d'excellentes conditions (de 1902 à 1918, augmentation de 100 %), ni aux productions variées de la petite industrie artisanale et familiale, considérons seulement l'industrie textile.

La première place y revient à la production de coton, qui ne cessait d'agrandir et d'améliorer son équipement. En 1890, l'Empire possédait 3.457.000 fuseaux, en 1900, 6.466.000, en 1909, 7.829.000, en 1911, 8.600.000, en 1913, 9.213.000. Une partie se trouvait en Pologne, principalement à Lodz, mais tous travaillaient pour le marché russe. La qualité de la production, surtout dans la région de Moscou, la plus importante de toutes, était, il faut le reconnaître, très élevée. A cet égard, aucun pays ne pouvait soutenir la concurrence avec les cotonnades russes exportées en Perse, en Turquie, dans les Balkans, en Mongolie. Quelle différence, avec la production soviétique qui, pendant les plans quinquennaux, dispensait à la population du rebut et une qualité misérable.

Par le nombre de fuseaux, la Russie de 1913 occupait la quatrième place dans le monde, après la Grande Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne. En 1938, dans ce domaine, l'U.R.S.S. est tombée, officiellement, à la cinquième place (après le Japon) mais, en fait, à la septième. *En fait*, car à cette époque une immense partie des fuseaux soviétiques n'étaient que du trompe-l'œil. Un tableau frappant et véridique de l'état de l'industrie cotonnière a été donné par M. Erlich dans *l'Economie planifiée* de Moscou pour 1938. « Dans l'industrie du coton, écrivait-il, les machines n'étaient pas réparées pendant des années, elles devenaient inutilisables et on leur substituait alors celles qui étaient en réserve. La pratique de « déshabillage » des machines était largement répandue, c'est-à-dire qu'on remplaçait les pièces défectueuses par celles qu'on enlevait aux machines en réserve ». Les statistiques faisaient état de millions de fuseaux hors d'usage.

Cet abandon dans lequel était laissée l'industrie textile n'avait rien d'étonnant. Elle n'intéressait pas Staline. Le futur « généralissime », comme il s'est nommé lui-même, avait besoin non de cotonnades mais de fonte et d'acier, et cela, avant tout, pour l'industrie de guerre. De temps à autre il lançait quelque alléchante promesse d'augmenter la production d'« articles de consommation », mais par la suite il apparaissait toujours que c'était un mensonge. Jamais de toute son existence la Russie n'a eu de gouvernant aussi menteur.

L'industrie lainière, pour l'époque, n'était nullement faible en Russie tsariste. Elle avait pour base 181 millions de brebis et de chèvres. Or, même quarante ans plus tard, l'U.R.S.S. n'en a pas autant. Les lainages fins qu'on importait d'ha-

bitude d'Angleterre et de France pour les gens aisés étaient supérieurs aux lainages russes, mais les gros draps fabriqués en Russie (couvertures, châles, étoffes pour manteaux, capotes de soldats) étaient très bons et leur solidité exceptionnelle leur avait valu à juste titre la réputation d'être « inusables ». La production de l'industrie lainière antérieure à 1914, dans les frontières de l'U.R.S.S. d'avant 1940, a été évaluée à 95 millions de mètres par les statistiques soviétiques. Cependant, les chiffres des *Perspectives de développement de l'économie nationale* (Moscou, 1928, sous la direction de Stroumilina, tableau 17) indiquent pour 1913 plutôt 110 millions de mètres. L'U.R.S.S. n'a pas produit cette quantité même vingt-quatre ans plus tard. Avec une population augmentée de 30 millions d'habitants, la production lainière de 1937 n'a donné que 98 millions de mètres. Or le plan en avait promis 200 millions !

On ne peut passer sous silence une branche aussi remarquable de l'industrie textile en Russie que celle du lin. La Russie des tsars était le plus important producteur de lin du monde. A elle seule, elle pouvait couvrir les besoins mondiaux. Par le nombre de fuseaux, elle occupait la troisième place dans le monde, dépassée seulement par l'Angleterre et la France. La production mécanique des tissus de lin s'élevait en 1913 à 219 millions de mètres. C'est seulement vingt-quatre ans plus tard que l'U.R.S.S. est parvenue à dépasser ce chiffre, mais nullement à égaler la quantité totale produite. Car outre le traitement industriel du lin existait aussi le traitement familial dans les campagnes, lequel dépassait de beaucoup la production industrielle. En 1909-1912, sur 24 millions de pouds de fibres de lin, 14.7 millions furent exportés à l'étranger, 3.4 millions allèrent aux usines et 5.9 millions furent transformés par voie artisanale. A l'époque stalinienne tout cela disparut. Il est utile de rappeler que les articles de lin russes, qui alliaient la beauté du travail à la finesse du tissu et à une solidité exceptionnelle, étaient réputés dans le monde entier.

Le coton

Pour l'industrie légère comme dans les autres domaines, la Russie n'était donc nullement une « place vide », comme disait Staline, et pourtant la légende créée par la propagande, le mythe veut que sans le « grand » Staline l'industrie cotonnière russe eût été condamnée pour toujours à rester tributaire du coton fourni par les Américains hais. C'est le « grand » Staline qui, sur la « place vide », aurait créé pour l'industrie textile une grandiose base cotonnière en Asie centrale et affranchi le pays des importations. Pour ce bienfait, il a été prescrit de donner au plus haut sommet du Pamir le nom de « pic Staline », et de baptiser la capitale du Tadjikistan « Stalinbad ». Mais quels sont les faits ?

Dans les années 60 du dix-neuvième siècle, la Russie entreprit la conquête de l'Asie centrale. En 1868, elle prend Samarcande et Boukhara, en 1873 Khiva. En 1876, le général Skobelev, réprimant la résistance des Tadjiks, annexe à la Russie le khanat de Kokan (Ferghana). En 1881, avec la prise par le même Skobelev de la forteresse de Geök-Tépé, une immense partie du territoire turkmène tombe aux mains de la Russie. En 1884 c'est la chute de Merv, et cette fois l'ensemble du territoire turkmène passe sous la domination russe. Enfin en 1894, c'est la chute de la dernière région non encore conquise, le Pamir. Pénétrant en Asie centrale où, en 1939, 10,5 millions d'habitants vivaient sur les territoires

des Kirghizes, de l'Uzbekistan, du Tadjikistan et du Turkménistan actuels, le gouvernement tsariste y entreprit aussitôt la construction de chemins de fer afin de consolider les liens économiques avec la métropole. En 1886 fut ouvert le Transcaspien, et en 1888 commence la construction du chemin de fer du Nord à Samarcande.

A l'instigation des patrons du textile de Moscou, le gouvernement accorda une attention particulière au développement de la récolte en Asie centrale qui, dans de nombreuses et vastes régions, présente à cet égard des conditions exceptionnellement favorables, presque idéales, tant par le climat que par la nature du sol. Le coton existe ici depuis des temps immémoriaux, Hérodote en parlait déjà, mais le coton indigène est de qualité inférieure et grossière. Après une série d'expériences, le gouvernement prit des mesures pour remplacer ce coton par des sortes de *upland* américain de haute qualité. Cette politique devait donner d'excellents résultats.

En 1884, dans les environs de Tachkent, 300 dessiatines (1 dessiatine = 1,09 hectare) étaient pour la première fois ensemencées en coton américain. En 1895, ces ensemencements représentaient déjà 94.000 dessiatines, en 1900, 174.000. Il restait encore par endroits du coton local, mais l'américain désormais l'emportait. Protégée par des droits de douane élevés et par un haut prix du coton indigène, la production d'Asie centrale connut un brillant développement : en 1908, le coton occupait 289.000 dessiatines, en 1910, 489.000, en 1914, 546.000, en 1916, 681.000. Par suite les usines russes qui, en 1884, avaient reçu d'Asie centrale 10.000 pouds de coton seulement, reçoivent en 1908 10.000.000 de pouds, en 1913, 13.000.000, et en 1915, 17.000.000 de pouds.

Simultanément, quoique, il est vrai, dans des proportions beaucoup plus modestes, la production croît en Transcaucasie, où le coton du pays est également remplacé par de l'américain. En 1890, la consommation totale de coton en Russie s'éleva à 8,3 millions de pouds dont 76,2 % revenaient aux importations et 23,8 % seulement à la production intérieure. En 1900, la consom-

mation passe à 16 millions de pouds et dans cette augmentation le pourcentage du coton de l'Empire s'élève à 38,2 %. En 1910, la consommation totale s'accroît encore, atteignant 28 millions de pouds, sur lesquels la part du coton national, elle aussi en augmentation, représente déjà 50 %. En 1913, avec une consommation de 25 millions de pouds, cette part atteint 54 %.

Afin d'accroître le rendement, quoique en Asie centrale il ne le cédât qu'à l'Égypte, le Comité du Coton, fondé en 1907 auprès du ministère de l'Agriculture, organise des champs-témoins et se préoccupe de fournir à l'Asie centrale des engrais artificiels. Pour l'irrigation des nouvelles terres semées en coton, on entreprend la construction de canaux. En Transcaucasie c'est le canal Vorontsov et celui de la Mougan supérieure, en Asie centrale le canal Romanov construit en 1913 dans la province de Samarcande pour l'irrigation de 75.000 dessiatines. En Asie centrale, en 1914, les terres artificiellement irriguées (par des méthodes assez primitives) représentaient environ 1.900.000 dessiatines. Une prospection montra qu'il existait encore plus de 2 millions de dessiatines propres à l'irrigation. Sur ce nombre, en assurant au Turkestan un approvisionnement large et régulier en pain, c'est-à-dire en libérant la population de la nécessité de semer du blé sur des terres irriguées, on pouvait consacrer au coton au moins un million de dessiatines. Avec la surface déjà cultivée en coton (en 1916, 681.000), cela donnait en perspective 1.681.000 dessiatines de coton, ce que l'U.R.S.S. n'avait même pas en 1950.

Sans examiner ici combien une Russie démocratique aurait eu de coton, il est indéniable que dès avant la révolution d'Octobre, une base cotonnière solide avait commencé à se constituer, que la récolte de coton de l'Empire allait sans cesse croissant, et que le moment approchait rapidement où l'importation de coton étranger serait devenue inutile. Que reste-t-il après cela de la légende de la « place vide », du grand Staline sans le « génie » duquel la Russie n'aurait jamais eu de base cotonnière ni de coton national ? Absolument rien, sinon le souvenir de la cruauté barbare, digne du temps de Tamerlan, avec laquelle le système des *kolkhozes* a été implanté parmi les Kirghizes, les Tadjiks, les Turkmènes et les Ouzbeks.

Le test autrichien

A CEUX qui se demandent si Malenkov conçoit la « coexistence pacifique » autrement que Staline, l'attitude de l'occupant soviétique en Autriche est susceptible de fournir de précieuses indications. Il n'y a évidemment pas que l'Autriche qui constitue un test valable, mais le test autrichien a une valeur particulière parce que c'est le seul pays européen où les contacts, tant entre les quatre puissances occupantes qu'entre les Soviétiques et la population, soient réguliers, quotidiens, de sorte que la seule chronique des faits divers peut être révélatrice d'un changement.

Il a été souvent dit que la meilleure preuve que les Russes puissent donner de leur bonne volonté serait la conclusion rapide du traité d'Etat, condition de l'évacuation de l'Autriche. Jusqu'ici les représentants des quatre puissances se sont réunis 260 fois, le texte du traité est prêt depuis plus de trois ans, et seule la résistance soviétique sur des points absolument secondaires en empêche la signature. L'occupation

allemande a duré sept ans (mars 1938 — avril 1945) ; la durée de l'occupation russe excède d'ores et déjà de plus d'un an celle de l'occupation allemande. Après quinze années d'intrusion étrangère dans leurs affaires, les Autrichiens voudraient enfin être entre eux et maîtres chez eux. L'occupation russe, sans laquelle l'occupation occidentale aurait pris fin depuis longtemps, leur est doublement odieuse, non seulement parce que c'est elle qui empêche les Français, les Anglais et les Américains de partir, mais encore parce que seul l'occupant soviétique se conduit en occupant, en intrus, en usurpateur. Les autres sont corrects, tandis que les Russes manquent de correction — c'est le moins qu'on puisse dire.

Aussi n'est-ce pas la conclusion du traité d'Etat que les Autrichiens considèrent comme le vrai test de la bonne volonté soviétique. A leur avis, cette bonne volonté pourrait se manifester bien avant la signature définitive du traité par le changement de l'attitude de l'occupant russe.

Aux yeux des Autrichiens, la « coexistence pacifique » entre l'Ouest et l'Est ne cesserait d'être une phrase creuse qu'à partir du moment où les Soviétiques se conduiraient aussi correctement que les Occidentaux. Quand l'U.R.S.S. aura cessé de se mêler des affaires intérieures de l'Autriche, de saboter et de piller son économie, de maintenir la censure de la correspondance (une lettre ou une simple carte postale met de cinq à huit jours pour aller de Paris à Vienne ou inversement), d'arrêter des citoyens autrichiens en zone soviétique et de kidnapper des gens dans les zones occidentales, on estimera en Autriche que les déclarations de M. Malenkov méritent un commencement de crédit.

Pour l'instant, en tout cas, il n'y a absolument rien de changé. Les Soviétiques se conduisent comme si Staline était toujours en vie. En février dernier, peu avant la mort de Staline, la censure interceptait le livre de M. Jules Monnerot, *Sociologie du communisme*, qu'une revue scientifique autrichienne avait commandé à Paris. Les censeurs n'eurent même pas la délicatesse de retourner l'ouvrage à l'expéditeur ; ils le volèrent purement et simplement, se bornant à notifier au destinataire qu'ils l'avaient confisqué. La mort de Staline ne changea rien à l'action de la censure. *L'Arbeiter-Zeitung* de Vienne, qui est abonnée à une agence suisse qui lui envoie des coupures de journaux, relate dans son numéro du 22 mars que la censure soviétique a retiré d'un envoi de l'agence suisse une coupure reproduisant un article paru dans *L'Arbeiter-Zeitung* elle-même ! Les Russes n'ont pas le pouvoir d'empêcher la presse autrichienne de publier des articles antisoviétiques ; mais leur censure empêche ces mêmes articles reproduits à l'étranger de parvenir aux journaux autrichiens qui les ont publiés... *L'Arbeiter-Zeitung* n'a pas tort de qualifier cette manière d'agir d'idiote.

Le 4 avril 1952, les Soviétiques en veine de générosité avaient fait savoir au gouvernement autrichien que dorénavant les citoyens autrichiens condamnés par des tribunaux russes ne seraient plus déportés en Russie, mais autorisés à purger leur peine dans le pénitencier autrichien de Stein. Peu après, trois condamnés autrichiens furent effectivement remis par les Soviétiques à cette prison autrichienne. Depuis un an, neuf autres Autrichiens furent arrêtés par des organes soviétiques (1), mais contrairement au communiqué du 4 avril 1952 aucun d'entre eux ne fut remis aux autorités autrichiennes. Ils restent disparus.

L'amnistie décrétée en U.R.S.S. à la fin du mois de mars s'appliquera-t-elle également aux Autrichiens purgeant leur peine en Russie ? Dès le 2 avril la presse autrichienne posait cette question, qui reste, jusqu'à présent, sans réponse. *L'Arbeiter-Zeitung* du 8 avril annonce que le gouvernement autrichien s'est adressé au gouvernement soviétique pour obtenir des renseignements. A cette occasion, on apprend qu'il y a en U.R.S.S. 920 Autrichiens arrêtés ou enlevés depuis avril 1945, sans compter 943 prisonniers de guerre. En vertu du décret d'amnistie les hommes âgés de plus de 55 ans et les femmes âgées de plus de 50 ans devraient être libérés. Sur les 920 civils autrichiens purgeant leurs peines en U.R.S.S., 189 hommes et 9 femmes seraient ainsi immédiatement libérables. On ignore même, quant à la plupart des déportés, à quelle peine ils ont été condamnés.

En ce qui concerne le kidnapping, la mort de Staline n'a rien changé, jusqu'ici, à cette prati-

que. Le 1^{er} mars, quelques jours avant la mort du dictateur, on apprenait qu'un Autrichien avait été arrêté en janvier par un soldat soviétique à la ligne de démarcation : on ignore toujours ce qu'il est devenu. Le 27 février, on apprenait la disparition d'un chimiste, Waldemar Lassi, inventeur d'un nouveau procédé de vernissage, dont les Soviétiques voulaient s'emparer. Le prix demandé par l'inventeur leur paraissant trop élevé, ils s'emparèrent de sa personne sans autre forme de procès. Le même jour, un employé de la Caisse des Assurances sociales d'Eisenstadt fut enlevé en pleine rue. Tout cela se passait avant la mort de Staline. Mais voici que la presse autrichienne du 2 avril annonce de nouveaux enlèvements, celui d'un peintre, Georges Schleis, en pleine rue à Vienne, et celui de M. Rudolf Pessiak, sur la ligne de démarcation entre la Basse-Autriche et la Styrie. Ce dernier fut arrêté dans le train par des soldats soviétiques.

Enfin, la presse autrichienne du 11 avril, rendant compte de la réunion du Conseil allié, annonce que les Soviets opposent leur veto à des mesures tendant à faciliter les communications télégraphiques entre la zone soviétique et l'Autriche occidentale. Dans son intervention, le haut commissaire anglais, sir Harold Caccia, déclarait entre autres :

« En envisageant le travail que nous avons accompli au cours des six derniers mois, nous devons convenir que nous avons enregistré bien des échecs, dus uniquement à l'attitude de l'élément soviétique. Pendant cette période l'élément soviétique a fait opposition à 80 % des lois qu'il s'agissait d'approuver, il a contesté le droit du gouvernement de percevoir des impôts et d'en déterminer l'emploi, il s'est opposé au développement légitime de l'aviation civile et même à la création d'un service météorologique ; il a empêché le gouvernement autrichien d'user de son autorité même vis-à-vis de sa propre police. »

Le 11 avril, une jeep soviétique avec six soldats armés pénétrait en zone britannique pour arrêter dans le village styrien de Palfan, un Russe qui y vit depuis douze ans et qui avait refusé de se laisser rapatrier. Ne le trouvant pas, les Russes repartirent avant l'arrivée des autorités militaires anglaises. La gendarmerie autrichienne arrêta le lendemain l'instigateur de l'incursion, le communiste autrichien Adolf Kracher. Mais comme l'arrestation eut lieu en zone soviétique, les autorités autrichiennes n'ont pas le droit de l'inculper de participation à un enlèvement ; elles durent se borner à l'inculper de vagabondage !

Voici, enfin, le dernier incident en date. Le lundi 13 avril, le commissaire de police communiste du XXI^e arrondissement de Vienne (secteur soviétique), révoqué depuis deux ans par le gouvernement autrichien, mais maintenu en fonction par l'occupant, fit arrêter l'ouvrier Alfred Smida, membre du comité d'entreprise des usines Pauker, lesquelles relèvent des autorités soviétiques. Le lendemain, le même commissaire fit arrêter le président du comité d'entreprise Joseph Krivanek. La Préfecture de police de Vienne ordonna immédiatement la mise en liberté des deux ouvriers, mais le commissariat de police du XXI^e arrondissement refusa non seulement d'obtempérer, mais encore d'adresser à la Préfecture le rapport exigé par celle-ci. Les interventions autrichiennes auprès de la Kommandatura soviétique restèrent sans effet.

La mort de Staline n'a donc rien changé à la coexistence « pacifique » telle que les Russes la conçoivent.

(1) Il ne s'agit que de ceux dont l'arrestation fut annoncée officiellement ; ce chiffre de neuf ne comprend pas ceux qui disparaurent sans laisser de trace.

Les communistes allemands et Hitler avant 1933

Le 21 janvier dernier, le journal *Metall*, organe du syndicat de la métallurgie de la République fédérale allemande, publiait un article sur la chute de la démocratie allemande, dont c'était le 20^e anniversaire. Soulignant l'attitude des communistes allemands de l'époque, qui aidèrent activement les nationaux-socialistes à parvenir au pouvoir, *Metall* écrivait entre autres : « Les communistes menaient une politique criminelle en mettant en pièces les masses travailleuses. Ils s'adonnaient à une politique de scission dans les syndicats... Bien que les membres du Parti communiste menassent des combats sanglants contre les nationaux-socialistes, la direction du parti s'unissait en même temps à ces derniers dans leur combat contre la démocratie... Et les communistes jubilaient à la pensée de la prise du pouvoir par Hitler. Il va, il doit, disaient-ils, rouler à l'échec et alors, ce sera à notre tour de tenir le pouvoir... »

Ces jugements ne faisaient que refléter l'opinion de la majorité de l'opinion allemande, et surtout des syndicalistes qui n'ont pas oublié la part importante que les communistes prirent dans la chute de la première démocratie allemande.

Un lecteur communiste a toutefois écrit au journal pour nier que le P.C. allemand ait adopté à l'époque une telle position. Sa lettre, reproduite dans *Metall* du 4 mars dernier, contient les points suivants :

a) L'attitude consistant à pousser Hitler au pouvoir n'était pas celle des communistes, mais des sociaux-démocrates de droite et de la direction des syndicats. Le P.C. au contraire mettait en garde contre une telle attitude si risquée et si criminelle.

b) La direction du P.C. ne s'est jamais liée avec les nationaux-socialistes, mais par contre, Ernst Thälmann contribua grandement à ouvrir les yeux du peuple allemand sur le danger fasciste.

c) Le but du P.C. était l'unité des travailleurs allemands. Il luttait contre le jeu démagogique des sociaux-démocrates de droite et de la direction des syndicats, qui furent finalement responsables de l'arrivée au pouvoir de Hitler.

A cette lettre, le journal *Metall* répond ceci, le 4 mars : « Premier point. — Le 14 octobre 1931, Herrmann Remmele, député communiste, prononçait au Reichstag les paroles suivantes : « Nous ne craignons pas les fascistes. Ils feront rapidement faillite comme tout autre gouvernement ». Remmele était membre du Comité central, le corps dirigeant du parti. Et dans leurs discours au Parlement, les communistes n'expriment jamais leur pensée propre, mais celle du parti.

Il y a également un bon nombre d'autres témoignages sur la durée que les communistes attribuaient à Hitler, et cela, même plusieurs mois après que Hitler fût parvenu au pouvoir, qu'il eût décimé les partis ouvriers et les syndicats et que fût apparue l'impuissance du mouvement ouvrier à enrayer les progrès des nationaux-socialistes. Ainsi, Rundschau, organe international du P.C. allemand, qui fournissait la presse communiste en informations et articles, écrivait dans son numéro 43 du 17 novembre 1933, à propos des élections de mars 1933 (qui avaient encore donné 81 sièges au P.C. allemand et 120 aux sociaux-démocrates, mais 288 aux na-

zis) : « Les résultats des élections représentent une grande victoire pour le parti de Thälmann... Cette armée nombreuse d'antifascistes courageux confirme la justesse de la thèse soutenue par le Comité central du P.C. allemand en octobre dernier : un nouvel essor révolutionnaire a commencé en Allemagne. »

Des douzaines d'exemples semblables peuvent être produits. Deuxième point. — Sur le papier, on peut contester que la direction du P.C. allemand ait mené avec les nazis une action commune contre la démocratie. Mais les faits suivants subsistent : le P.C. allemand prit part au plébiscite que préparèrent les nazis, les Casques d'acier et Hugenberg en été 1931, dans le but d'abattre le gouvernement social-démocrate en Prusse.

Le P.C. allemand donnait à cette action réactionnaire le nom de « plébiscite rouge ». Quiconque avait à cette époque une maturité politique suffisante se rappelle que les communistes participèrent de toutes leurs forces à cette action menée par les nazis contre le gouvernement social-démocrate ; qu'avec des pancartes portant la photographie de Thälmann, ils se tenaient près du bureau de vote de la poste tout à côté des nazis, lesquels brandissaient des pancartes avec la photographie de Hitler ; qu'ils mobilisèrent tous leurs hommes jusqu'au dernier pour cette action. Thälmann se serait tout d'abord élevé contre la participation à cette action, mais il y prit finalement part tout de même.

Une autre action entreprise en commun avec les nazis fut la grève des transports de Berlin, en novembre 1932, décidée par le P.C. et l'opposition syndicale révolutionnaire (R.G.O.) et à laquelle les nazis se joignirent en provoquant des troubles. Evelyn Anderson écrit à ce sujet dans son livre si précieux intitulé « Hammer oder Amboss » (Le marteau ou l'enclume) :

« Dans quelques quartiers de Berlin s'offrait le grotesque spectacle des communistes au coude à coude avec les nationaux-socialistes ; et dans le bruit des tronc métalliques agités, on entendait ces paroles : Pour le fonds de grève du R.G.O. ! Pour le fonds de grève du N.S.B.O. ! (Organisation des cellules d'entreprises nationales-socialistes). La vue de ce pervers front d'unité était si abjecte pour la plupart des syndicalistes, des socialistes et même de beaucoup de communistes, qu'elle changea la sympathie première à l'égard de la grève et des grévistes en dégoût et en hostilité. Cinq jours après, la grève avait disparu. »

Troisième point. — Un congrès du P.C. allemand eut lieu à la fin de 1929 à Weddinger. C'était son dernier congrès légal et ses résolutions restèrent valables bien après l'entrée dans l'illégalité. Lors de ce congrès, on fit preuve d'une méconnaissance complète de la situation et on adopta de folles et particulièrement nuisibles résolutions, nous le répétons, en faveur de la criminelle politique de scission. Une bonne part des nouvelles adhésions au parti furent la conséquence des décrets de détresse de Brüning, particulièrement antisociaux. Ces adhésions furent qualifiées de « essor révolutionnaire », de « progrès continus du P.C. allemand ». La social-démocratie fut nommée « l'avant-garde du fascisme ». Tous les partis bourgeois furent dits fascistes, la social-démocratie et les syndicats devinrent les « sociaux-fascistes », avec lesquels on ne pouvait naturellement plus faire aucun front commun.

On décida finalement de créer des organismes

syndicaux révolutionnaires indépendants. On fonda l'Opposition syndicale révolutionnaire (R. G.O.), et les combats fratricides dans les syndicats commencèrent. Contre la soi-disant « triple entente » du patronat, des autorités civiles et de la bureaucratie des réformistes, des directions de lutte et de grève sont créées — le P.C. et le R.G.O. doivent diriger seuls le combat économique et politique de la classe ouvrière. Maintenant ce ne sont plus les syndicats, mais en premier lieu les entreprises qui sont l'arène du combat entre sociaux-démocrates et communistes... le parti doit présenter, lors des élections aux conseils d'entreprise, ses propres « listes rouges » contre les listes des Syndicats Libres... Telles étaient les directives. En pratique, cela signifiait : « Chassez les sociaux-démocrates de leurs fonctions dans les entreprises et les syndicats ! Chassez les sociaux-fascistes des entreprises, des bureaux, des écoles professionnelles ! Chassez les plus petits mouchards des écoles et des places de jeux ! » Ces exemples sont donnés par Remmele en personne dans un article de « l'Internationale », XIII^e année, page 144, pour indiquer la « ligne ». La direction du P.C. allemand elle-même se vit plus tard obligée de diminuer tant soit peu les persécutions qu'elle avait déclenchées. Mais elle n'en vint jamais à un revirement, à une entente véritables. Sans doute, au dernier stade de l'agonie de la République de Weimar, une demande de front uni fut-elle adressée aux « sociaux-fascistes » du parti social-démocrate et des syndicats — demande faite moins par conviction que par souci de manœuvre. Mais du fait de la fausse position

prise au début et de l'atmosphère de haine répandue dans le camp des travailleurs et des chômeurs, cette proposition fut seulement jugée démagogique. Et ce fut le commencement de la tragédie... »

Il est très certain que les communistes allemands n'ont pas été des nationaux-socialistes, et qu'ils n'ont pas souhaité la victoire de Hitler pour elle-même. On peut même assurer que beaucoup d'entre eux ont suivi alors à leur corps défendant les ordres qui venaient de Moscou. Car cette politique qui porte la marque d'un machiavélisme grossier a été voulue par Staline lui-même, exactement comme le pacte germano-soviétique de 1939.

En 1939, Staline a moins songé à détourner une éventuelle agression allemande contre l'U.R.S.S. qu'à précipiter dans la guerre les nations capitalistes, dans l'espoir de les voir s'épuiser les unes contre les autres et de pouvoir instaurer sa domination sur leurs ruines. Son erreur a été colossale. Elle a fait couler le sang à flot, et coûté au peuple russe 17 millions de vies humaines.

De même, en 1932-1933, Staline a poursuivi en Allemagne la ruine de la république de Weimar et de la social-démocratie, et, pour atteindre ce but, il a laissé faire le national-socialisme, il a, indirectement mais efficacement, aidé Hitler. Il a ce faisant signé l'arrêt de mort du communisme allemand. Telle était la capacité véritable de cet homme que l'on célèbre à l'envi comme un génie politique de première grandeur.

L'espionnage soviétique

L'arrestation de Rudolf Roessler

LA justice fédérale suisse a annoncé, le 24 mars, l'arrestation de Rudolf Roessler, sujet allemand demeurant à Lucerne, inculpé d'espionnage au profit de la Tchécoslovaquie communiste. En même temps, et en rapport avec la même affaire, fut arrêté le journaliste suisse Xaver Schneiper. L'activité des deux espions portait sur les secrets militaires tant des puissances occidentales que de la Suisse.

A la personne de Roessler est lié un des plus remarquables chapitres de l'histoire de la seconde guerre mondiale ainsi que de l'histoire de l'espionnage en général. Réfugié d'Allemagne et vivant à la veille de la guerre en Tchécoslovaquie, Roessler quitta Prague pour la Suisse. Il s'installa à Lucerne et établit bientôt une liaison secrète avec certains personnages placés tout au sommet de la machine de guerre allemande. Il n'a pu être établi jusqu'à présent qui était au juste son principal informateur, mais on dit qu'il s'agissait d'un général de l'entourage de Jodl.

Quoi qu'il en soit, à partir de la seconde moitié de 1941, Roessler reçut régulièrement et très rapidement des renseignements sur les opérations militaires projetées, en particulier sur le front de l'Est. En moins de vingt-quatre heures, il était au courant des plus importantes décisions d'ordre stratégique et tactique. De son côté, il se tenait en contact avec le service de renseignements soviétique, excellentement organisé, à Genève et à Lausanne, à la tête duquel se trouvaient le communiste hongrois Alexandre

Rado et son plus proche collaborateur, l'Anglais Alexander Foote (1). En outre, Roessler transmettait les renseignements reçus de Berlin à l'Etat-major général suisse, car sans cela une activité politique de cette nature aurait été impossible à la longue. Enfin, les Anglais et les Français à Zurich (groupe de Gaulle) étaient également renseignés par lui.

Recevant régulièrement ces informations de Roessler (qui cachait son identité sous les noms de Lucy et de Selzinger), les postes de radio soviétiques travaillant sur ondes courtes, c'est-à-dire Rado et Foote avec leurs collaborateurs, les transmettaient aussitôt à Moscou et le commandement soviétique était plus au courant des plans allemands que n'a jamais été aucune armée dans aucune autre guerre. Les documents relatifs à cette époque font état d'un certain nombre de batailles que l'armée soviétique put gagner en partie parce qu'elle frappait à coup sûr.

Au début, en recevant de Suisse les premiers renseignements de cette nature, le commandement soviétique les traita bien entendu avec beaucoup de méfiance. La chance paraissait vraiment trop grande de pouvoir jeter un coup d'œil sur les cartes étalées au même moment devant

(1) Ce communiste a rompu avec Moscou et a publié d'intéressants détails sur son activité sous le titre : « Les secrets d'un espion soviétique », (Editions de la Paix).

le Führer. On conçut du côté soviétique le soupçon que ces informations cachaient un plan diabolique des Allemands, consistant à inspirer confiance au commandement soviétique pour porter, au moment décisif, un terrible coup militaire. C'est pourquoi, lorsque parvinrent de Suisse les détails sur une grande bataille projetée par le commandement nazi, Moscou n'en tint pas compte et porta ses préparatifs ailleurs. Mais le coup fut frappé à l'endroit précis qu'avaient indiqué Roessler et Rado. Depuis lors Moscou redoubla d'attention et de considération pour ces informations qui aidaient si opportunément le « père des peuples » à devenir aussi le « plus grand génie militaire de tous les temps ».

L'appareil de l'espionnage soviétique en Suisse subit une série de coups, dus en partie aux menées des agents allemands. Quelques arrestations furent opérées, d'autres personnes durent s'enfuir. Certains de ceux qui avaient participé à cette opération comparurent devant les tribunaux suisses, en 1945-1947, mais les verdicts furent très modérés. Dans ces procès, jugés à huis clos, Roessler joua également un certain rôle.

Tant aux audiences que hors du tribunal, Roessler refusa toujours de parler de ses convictions politiques ; il affectait d'être un aventurier, un espion professionnel prêt à travailler pour n'importe qui pour la forte somme, et qui avait gagné beaucoup d'argent au cours de la guerre mais avait cessé son « activité » en 1945.

Entre temps le service de renseignements tchécoslovaque avait été intégré à l'appareil soviétique et ce qu'on appelait « l'espionnage tchécoslovaque » était devenu partie composante de l'espionnage soviétique. Roessler commença à travailler pour la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire de nouveau pour Moscou.

Son arrestation met fin pour longtemps, sinon pour toujours, à l'activité d'un des collaborateurs les plus importants et les plus capables du service de renseignements soviétique.

Son camarade, le journaliste suisse Xaver Schneiper, est intéressant à un autre égard. Au cours de la guerre, le jeune Schneiper se joignit au groupe de la jeunesse catholique de tendance libérale et antinazie. Evoluant vers la gauche, il rallia ouvertement, à la fin de la guerre, le parti communiste mais, dès 1948, annonça qu'il rompait avec les communistes et adhéra à la social-démocratie. Peu après il devenait journaliste social-démocrate.

Pendant son départ du parti communiste n'était qu'une supercherie délibérée, dictée par ses chefs. Travaillant à Bonn pour la presse social-démocrate suisse, il jouissait de relations très étendues, recueillait beaucoup de renseignements secrets et jusqu'à son arrestation, put servir à Moscou d'importante source d'informations concernant les questions de haute politique, l'Allemagne, les plans d'armement, les affaires intérieures du parti social-démocrate, etc.

L'affaire Darko Tchirkovitch

EVANT le tribunal militaire américain, à Munich, s'est récemment déroulé à huis clos le procès d'un homme politique yougoslave connu, Darko Tchirkovitch, accusé d'espionnage au profit de l'Union Soviétique. Le procureur américain avait requis la peine de mort ; le tribunal condamna Tchirkovitch à dix ans de travaux forcés.

L'intérêt de l'affaire tient avant tout à la personnalité de l'accusé. Le père de Tchirkovitch avait représenté la Macédoine au parlement yougoslave et quant à Darko lui-même, il se lança dans l'action politique alors qu'il était encore étudiant. Il devint bientôt secrétaire du Sénat, puis celui du président du Conseil Draga Tsvetkovitch. Pendant la guerre, il commença par collaborer avec le gouvernement Neditch mais évolua rapidement à gauche et fut emprisonné par les Allemands.

Sa femme, fille d'un émigré russe, le docteur Istomine, joua dans tout cela un rôle important

et, dans un sens, fatal. Elle adhéra à l'Union nationale du Travail et y entraîna aussi son mari ; le ménage Tchirkovitch se lia avec les principaux « solidaristes » russes, Baidalakov, Poremski, etc. Mais Tchirkovitch évolua à gauche ; après la mort de sa femme, Tatiana, survenue en 1944 dans une prison allemande, la collaboration de Tchirkovitch avec les communistes prit un caractère régulier, d'abord avec le gouvernement Tito, puis, après la rupture entre Tito et Moscou, avec les services de renseignements soviétiques en Allemagne orientale.

Se faisant passer pour « démocrate serbe » et prétendant vivre à Munich en qualité d'émigré, Tchirkovitch était au courant de beaucoup de secrets concernant le travail antisoviétique des groupes d'émigrés russes qui cherchent à déployer une grande activité et à établir des contacts « de l'autre côté ». Les secrets qu'en six années de travail d'espion Tchirkovitch livra à l'appareil soviétique coûtèrent la vie et la liberté à des dizaines de personnes.

Memento de la " guerre froide "

LE B.E.I.P.I. (n° 57) avait mis en garde contre « les faux documents, les faux mémoires, les fausses confidences (qui) pullulent sur le marché du livre et dans les kiosques à journaux ». Dès le n° 46, d'ailleurs, (supplément, 1^{er} mai 1951), le faux Cyrille Kalinov : *Les Maréchaux soviétiques vous parlent* (Paris, Stock, 1950) était signalé ici comme « une fabrication que personne ne prend au sérieux ».

Le faux Ivan Krylov : *Ma carrière à l'Etat-Major soviétique* ne valait pas davantage. En

effet le supplément littéraire du *Times* de Londres (12 octobre 1951) put dénoncer le faussaire en décelant son procédé de rédaction, quand le livre parut en anglais sous le titre *Soviet Staff Officer* (The Falcon Press).

En effet, le faussaire s'était servi du livre de W. E. D. Allen et Paul Muratoff : *The Russian Campaigns of 1941-43* (Penguin Books, 1944) pour fabriquer son dérisoire ouvrage. Quarante-cinq passages « presque identiques dans les deux livres » furent relevés par le rédacteur du *Times*,

dont le compte rendu alerta les éditeurs américains qui se disposaient à mettre en vente le faux Ivan Krylov.

Le *New York Times Book Review* du 28 octobre 1951 annonçait que les éditeurs de New York, (*Philosophical Library*), « annulèrent promptement leur plans », sacrifiant une forte dépense engagée plutôt que de se rendre complices d'une imposture.

Un autre faux, *J'ai choisi la potence* (Paris, Editions Univers, 1947), attribué au général Vlassov, est de même origine. « Les trois livres sont à jeter dans le même panier », disions-nous en mentionnant le rôle de la *Page Internationale* dans ce scabreux commerce.

Notre conclusion était alors : « La question se pose de protéger le moral du pays contre les entreprises d'intoxication qui font le jeu de Staline en portant à son comble la confusion des esprits. A défaut de tribunaux correctionnels spécialisés, la tâche incombe aux publications indépendantes et assez conscientes de leurs devoirs civiques ».

**

A la suite de quoi, un correspondant nous envoyait de New York le *Novoïé Rouskoïé Slovo* du 11 novembre 1951, contenant un article de M. Michel Koriakov qui recoupait et confirmait les observations du *B.E.I.P.I.* Ce compte rendu du faux Ivan Krylov, envoyé aux éditeurs américains avant la sortie du livre, les avait décidés à renoncer.

M. Michel Koriakov, dont la compétence et le sérieux sont connus des milieux informés, ajoutait aux quarante-cinq plagiats du faussaire un certain nombre de bourdes grossières relevées par lui (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 59, à défaut du journal russe). La démonstration était sans réplique possible.

L'auteur de *Je me mets hors la loi* et de *Moscou ne croit pas aux larmes*, œuvres de sincérité et de vérité certaines, dénonçait toute l'entreprise qui cuisine ainsi de faux rapports, des articles et des livres sensationnels. Cette véritable « fabrique de mensonges » spéculait sur l'ignorance du public et enrichit les faussaires, mais en même temps discréditait l'information authentique et accomplit une « désinformation » funeste en Occident. Tous ces textes sont, au fond, favorables à Staline, sous un verbiage superficiellement défavorable au communisme.

M. Koriakov mentionnait en outre un article de G.P. Denike paru dans la *Nouvelle Revue* que publie à New York, en langue russe, le professeur M. Karpovitch, de l'Université Harvard. Ecrivain social-démocrate très érudit et estimé M. Denike faisait justice d'un pseudo-rapport d'un certain « colonel Khralov », document de même farine que les trois livres sortis de la fabrique en question. Cette pièce manque à notre collection.

**

D'autre part, un collaborateur de la revue russe de Paris, la *Renaissance*, éditée par M.S. Melgounov, nous signalait que cette publication avait déjà démasqué le faux Cyrille Kalinov dès 1950 (*Vozrojdénie*, n° 10, juillet 1950). M. Ryszard Wraga, éminente personnalité de l'émigration polonaise, s'étonnait en effet à bon droit, dans un article de cette revue, qu'une « grande maison d'édition française ait édité les écrits inexistantes de l'inexistant colonel Kalinov » (la maison Stock n'a pas suivi l'exemple de la *Philosophical Library* de New York, elle n'a pas retiré le livre de la circulation ni présenté d'excuses aux lecteurs, encore moins remboursé aux dupes).

Dans cette chose intitulée : *Les Maréchaux soviétiques vous parlent*, dix-huit maréchaux et généraux bavardent à perdre haleine dans un pays où chacun a la bouche cousue, où personne ne se fie à personne, et le tout constitue une sorte d'encyclopédie de « détails plausibles secondaires ». M. R. Wraga, de main de maître, démontait la technique de cette « forgerie » et, de plus, s'en prenait à un autre faux : la lettre de Jan Mazaryk, publiée dans *Combat* par le crypto C. Bourdet et certifiée authentique par un faux papier signé du faux Krylov.

(Il est intéressant de noter au passage que M. Kossiakov (Yves Delbars) écrit maintenant dans *Combat*, après avoir sévi dans *France-Soir* et ailleurs).

M. R. Wraga concluait avec raison qu'en y regardant d'un peu près, on remarque une étrange coïncidence entre la tendance foncière de tous ces écrits et la ligne générale de la propagande soviétique : « Désinformation, plus inspiration — pour parler le jargon des spécialistes » (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 59). Autrement dit, les faussaires ne se contentent pas de *make money* et de se moquer du monde, ils se mettent à couvert du côté stalinien et favorisent le jeu du « bloc soviétique » qu'ils redoutent.

**

Les faussaires n'allaient pas s'en tenir là. Dans *Réalités*, n° 74, de mars 1952, commençait à paraître un soi-disant « document exceptionnel » (*sic*) intitulé : *Mon oncle Staline*, par un soi-disant Boudou Svanidzé, soi-disant « le propre neveu du dictateur soviétique », avec préface de M. Grégoire Bessedovski, traduction et notes de M. André Pierre.

Le soi-disant « document » est, bien entendu, un faux d'un bout à l'autre, un tissu de sottises et de mensonges qui tend à portraiturer Staline en brave type débonnaire, bon père, bon oncle, bon tyran, bon bourreau, bon héros, bon joueur de dominos, bon pêcheur à la ligne, tout ce qu'on voudra excepté le Staline qu'ont connu Lénine, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Boukharine et autres « espions, terroristes, vipères lubriques » dont les témoignages sont à mettre au panier.

Le texte intégral du faux allait être publié ensuite chez Denoël sous le titre : *Mon Oncle Joseph*, (Paris, 1952), mais entre temps Boudou était devenu Budu, et le sieur André Pierre avait jugé prudent de disparaître. En outre, le faux était copyright by *Opera Mundi*, ce qui ne lui conférait pas une once de véracité supplémentaire.

On ne saurait s'abaisser à réfuter une chose aussi malpropre. Il y a lieu seulement de s'étonner qu'une revue comme *Réalités*, qui a les moyens de s'informer, ait donné dans un panneau aussi grossier. Avec un minimum de conscience professionnelle, il est facile de savoir que le fils d'Alexandre Svanidzé, celui-ci beau-frère de Staline avant la révolution, répondait aux prénoms bien géorgiens de « John Reed ». (Au début des années 20, les bolcheviks se permettaient de ces fantaisies onomastiques).

D'après M. Kossiakov, bien placé pour être renseigné, l'affaire fut extrêmement profitable à M. Bessedovski ! Outre les deux éditions susmentionnées, il y a en effet une édition américaine : *My Uncle Joseph Stalin* (New York, Putnam) et un condensé dans *Constellation*, magazine plagiaire en français du *Readers' Digest*.

Pour donner une idée de la besogne que fait M. Bessedovski, un exemple suffira. Dans *Human Events* de Washington (n° 10, 11 mars 1953), le rédacteur déchiffre « l'énigme du Kremlin » consécutive à la mort de Staline en recourant au faux Boudou. « La clef est celle-ci : selon les experts sur la Russie et l'Asie, Malenkov des-

cent de Musulmans et a été élevé en Musulman ».

Car, poursuit gravement l'impayable journaliste, « le neveu du dictateur décédé décrit Malenkov d'après ses souvenirs personnels comme « Malenkov, avec sa face de Bachkir... les Bachkirs sont un peuple de l'Oural d'origine Turco-Altaïque auquel appartenait le père de Malenkov ». La feuille américaine se réfère à une « autorité » qui atteste que les Bachkirs sont une tribu mahométane (sans cela on n'en saurait rien) et invoque un « savant géopoliticien allemand » qui certifie l'appartenance de Malenkov à l'Islam.

Conclusion : « La signification de cette information devient claire devant les récents efforts de Moscou pour gagner les Musulmans et exploiter l'antipathie arabe envers le Sionisme. Nous apprenons aussi de certains services secrets que le Grand Mufti, ennemi juré du sionisme et lié à la Fraternité musulmane terroriste, est allé secrètement à Moscou et a conféré avec le Politburo en 1948, 49 et 51. Malenkov a été de longue date un personnage essentiel du Politburo ».

On voit ce que peut produire d'inattendu la fantaisie débridée de M. Bessedovski. Il y aurait lieu d'en rire si nous n'étions en guerre, une guerre qui coûte cher à la France sous tous les rapports. A remarquer que M. André Pierre, un des garants de Boudou dans *Réalités*, n'a pas osé reprendre à son compte le coup du Bachkir dans le livre qu'il a commis sur Malenkov, en quarante-huit heures, à coups de ciseaux et de pinceau à colle.

**

Après un succès pareil, au moins financier, le filon ne pouvait rester inexploité. Bientôt de nouveaux faux allaient apparaître sur le marché. A la fin de l'an dernier, de faux « Mémoires de Litvinov » étaient offerts dans les ambassades supposées intéressées, puis après plusieurs refus commençaient à se montrer chez des éditeurs. Mais cette fois l'imposture fut dénoncée à temps par le plus grand journal quotidien de l'émigration polonaise, publié à Londres, le *Dziennik Polski i Dziennik Zolnierza* du 23 janvier 1953 dont il sied de reproduire l'article :

« Une des capitales occidentales s'est trouvée dernièrement en possession du manuscrit ni plus ni moins que de Maxime Litvinov lui-même. Ce manuscrit suffirait pour remplir un gros volume et peut-être même deux.

« On apprend que le grand commissaire aux Affaires étrangères, idéalisé dernièrement par certains milieux intellectuels de l'Ouest, avait accumulé dans son appartement, au cours de nombreuses années, avec le courage qui lui était propre et sans se soucier des conséquences possibles, toute une documentation antistalinienne très étendue, et qui confirme les « différentes versions » relatives aux malentendus profonds existant au sein de l'Olympe soviétique.

« Avant sa mort, toute cette documentation amassée avec soin aurait été léguée par Litvinov à sa collègue, la défunte Alexandra Kollontaï, qui de son côté y ajouta des commentaires propres à faire sensation, et qui révèlent ses sentiments personnels d'opposition à Staline (ce qui en soi est un fait suffisant pour que les milieux intellectuels mentionnés en fassent un martyr de la lutte contre le bolchévisme). Après la mort de la diplomate soviétique, cette laborieuse documentation se serait trouvée en Occident, comme pour démentir les difficultés de l'entretien des relations entre l'Est et l'Ouest.

« Tout cela serait très simple, n'était que par le même intermédiaire probablement, un autre manuscrit, non moins sensationnel, s'est trouvé auparavant en

Occident. Il s'agit des soi-disant mémoires de Iouri Jdanov, fils d'André Jdanov, membre du Politburo, représentant de Staline à Léninegrad, qui, ainsi que nous le savons maintenant, fut « empoisonné par les Juifs ».

« Des bruits avaient alors couru que Iouri Jdanov aurait été liquidé en même temps que son père. Il aurait pu, juste avant sa mort, écrire ses mémoires et envoyer le manuscrit en Occident. Cependant l'on apprit bientôt que l'heure du fils n'avait pas encore sonné et qu'il était même devenu membre du Comité central du parti... avec la tâche spéciale de procéder à une épuration parmi les savants soviétiques.

« Il serait difficile de s'étonner si, dans ces conditions, les « mémoires » du jeune Jdanov, pourvus d'un titre dans le genre de : « Comment Staline et Malenkov assassinèrent mon père », ne trouvent pas d'acquéreurs.

« Il paraît que les propriétaires des « mémoires » de Litvinov essayent actuellement de se procurer à tout hasard des certificats officiels de décès de M. Litvinov ainsi que de Madame A. Kollontaï, confirmés par le M.V.D.

« Cependant avec le M.V.D. l'on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Et que passerait-il si tout-à-coup les défunts ressuscitaient ? »

Le correspondant de Londres qui nous envoie la traduction de cet article signale aussi diverses démarches entreprises pour caser le faux Litvinov dans divers pays. Quant au faux Jdanov, il est évidemment *incassable*, ayant été fabriqué prématurément. La nomination de Jdanov junior au Comité central nous prive de cette curiosité littéraire.

**

Mais ce n'est pas tout. Un mois après la mort de Staline circulait déjà un faux « Testament de Staline », de la même veine que les textes précédents. Malgré le prix exorbitant demandé (preuve d'authenticité...), plusieurs publications pressenties ont eu le flair de se méfier. Le pseudo-document, d'ailleurs sans intérêt, était censé venir de l'O.N.U. où Vychinski l'aurait apporté en revenant des obsèques de son maître.

Après plusieurs échecs des démarcheurs, le faux « Testament de Staline » finit par échouer au *Der Stern* de Hambourg, hebdomadaire sans crédit, et le *Populaire* de Paris (24 avril) en a inséré un résumé qui prouve que les faussaires ne se sont pas donné grand mal. En s'inspirant quelque peu de la tournure du « Testament » de Lénine, ils ont prêté à Staline des volontés dernières qui sont précisément ce que les successeurs ont accompli depuis sa mort. Mais cette fois, le faux testament ne vient plus de l'O.N.U. : *Der Stern* dit l'avoir eu grâce à des « membres de la résistance en U.R.S.S. » et en garantit l'authenticité (deux mensonges de plus).

Entre temps le *Figaro* avait commencé la publication (depuis le 22 avril) d'un : *J'étais le confident de Malenkov*, par un certain Ilja Molin, qui bat tous les records de fausseté, au point que même les détails les plus insignifiants sont faux. Le sous-Ponson du Terrail qui a produit cette sinistre platitude n'a pas pris la peine d'inventer des traits plausibles et d'introduire de ces précisions qui ne prouvent rien mais paraîtraient vérifiables. La chose est copyright *Illupress* et vient de *Illustrierte Zeitung* allemande, qui en a publié bien d'autres.

Enfin *Réalités*, que rien ne décourage, sort dans son numéro d'avril une rallonge de l'infatigable Boudou Svanidzé, qui sera suivie d'une autre, le tout étant destiné à paraître sous le titre : *Staline m'a dit*. Il n'y a aucune raison pour que cela finisse.

Soit dit en passant, le faux « Testament de

Staline » était proposé avec *promesse d'une suite* : il s'agissait en quelque sorte d'un testament à épisodes, avec codicilles mensuels. Le faux Boudou, soi-disant émigré en Amérique du Sud, a eu vraiment vite fait de rédiger son second volume, déjà traduit et en cours de publication dans *Réalités*. On aimerait savoir si cette revue s'est assurée une option sur le troisième tome, voire sur les révélations à venir du fils de Boudou. Dans cette voie, pourquoi ne pas continuer indéfiniment ?

*

L'abondance de cette production et la célérité de sa mise à jour selon les exigences de l'actualité dénote évidemment un travail d'équipe. (Seul M. André Pierre, avec ses ciseaux et son pinceau à colle, « écrit » aussi vite que Boudou et que M. Bessedovski. Il est vrai que sa façon d'emprunter à M. Walter Duranty ou à M. Nicolaïevski sans les citer lui facilite beaucoup la tâche). Mais pour en revenir à l'équipe productrice des apocryphes mentionnés ici, et notre liste n'est pas exhaustive, la question se pose de savoir si en temps de « guerre froide » appelée aussi *guerre psychologique*, il sera longtemps permis de faire ainsi le jeu de l'ennemi.

Les polygraphes qui nous inondent de prose stalinienne ou, sinon stalinienne, d'une équivoque calculée pour favoriser en fin de compte le stalinisme, ne manquent pas de domaines où exercer leurs talents. Même quand ils élucubrent des romans-feuilletons à la Boudou, que *Réalités* veut faire prendre pour des réalités, ils empoisonnent une atmosphère qui demande à être assainie, si toutefois la guerre psychologique ne doit pas rester à sens unique.

Une besogne de salubrité s'impose donc pour en finir avec leur coupable industrie. Les gailards ont beau jeu de raconter sur l'U.R.S.S. des choses inventées de toutes pièces, que personne ne peut vérifier. Quand ils se font pincer, comme dans le cas du faux Krylov (*Ma carrière à l'Etat-Major soviétique*), M. Kossiakov rejette la responsabilité sur M. Bessedovski, et *vice versa*. Seul M. Bajanov ne dit rien. Quant à M. Bogomolez, qui a renoncé à la littérature pour exploiter le nom de son « oncle » dans les produits de rajeunissement et de beauté, c'est lui qui se fait expulser. C'est à n'y rien comprendre.

Un de nos collaborateurs pour les questions yougoslaves fera ici, à titre de démonstration, l'examen d'un de ces papiers dont M. Bessedovski a le secret : *Les deux Joseph. Histoire secrète du conflit Staline-Tito*, publié le 17 juillet 1948 dans le *Figaro Littéraire*, copyright *La Page Internationale*. Comme il s'agit là de faits vérifiables de ce côté-ci du rideau de fer et assez proches de nous, le lecteur sera mieux à même de conclure.

En passant, il convient de signaler à ce propos que *L'échange de lettres Staline-Tito*, de provenance indéfinissable (copyright *Service International de Presse*) et publié dans *Carrefour* du 30 juin 1948, constitue également un faux dérisoire. La source semble différente de celle des faux précédents.

Tous ces faux et d'autres encore permettent aux communistes de dénoncer aisément les procédés de la presse et de l'édition dites « bourgeoises » et leur font la partie trop belle. Voir par exemple dans le journal communiste *Action* du 14 juillet 1948 l'article de M. J.P. Vernant intitulé : *Un faux par jour, avec fac-simile d'une demi-douzaine de titres sensationnels*.

Parmi les faux de M. Bessedovski, un des plus patents est celui qui a paru dans le *Figaro* du 11 novembre 1948, de prétendues « instructions ne varietur » données, dès 1926, aux ambassadeurs

russes » par le Politburo. *La Page Internationale*, qui a placé ce faux, en a encore fourni un autre, également paru dans le *Figaro* (3 août 1948) et signé XXX : *Le Kominform va-t-il donner un tuteur à M. Maurice Thorez ? Autre faux de même source*, dans le *Figaro* du 5 novembre 1948 : *L'U.R.S.S. a mis à l'épreuve deux nouvelles bombes atomiques*, signé aussi XXX.

En matière de bombes atomiques, une revue de genre spécial, *The Intelligence Digest*, publiée à Londres par M. Kenneth de Courcy, s'est fait la spécialité de colporter des histoires toutes plus confidentielles et plus artificielles les unes que les autres. Comme par hasard, M. Bessedovski collabore à *l'Intelligence Digest* (ainsi qu'à la *Libre Belgique*, mais dans un autre genre).

De son côté, M. Kossiakov opère pour son compte, en dehors de l'équipe, sous des formes diverses. Il a même écrit sur Staline deux in-octavo qui ont fait l'admiration de M. André Pierre, lequel s'y connaît. Voici un échantillon, relevé dans *France-Soir*, de ce beau travail : *Avant de le baptiser l'Homme d'Acier, Lénine monte avec Staline à la Tour Eiffel*. Le journal explique : « Ce récit a été écrit par Pierre Gratien, spécialiste des questions soviétiques (???) », d'après des *révélations inédites* et l'important ouvrage d'Yves Delbars (voir *France-Soir* depuis le 22 novembre 1950).

Avant la guerre, M. Yves Delbars écrivait au *Matin*, de M. Bunau-Varilla. D'où lui viennent si tard ces « révélations inédites » ? Sans doute par le canal secret qui relie le Kremlin au boulevard Poissonnière. Par là aussi, faut-il croire, sont venus en 1946 les détails sur la maladie de Staline qui ont fait le tour du monde. Et ensuite tous ces renseignements précis sur Atomegrad et les bombes atomo-soviétiques publiés par M. Yves Delbars dans *Stars and Stripes*, journal des forces armées américaines en Europe, dont la direction n'est pas encore revenue d'une telle aventure.

On ne saurait s'étonner, dans ces conditions, si tant de gens votent non pour le communisme, mais pour les communistes, que tant de plumes ou de machines à écrire décrivent comme irrésistibles, ayant d'avance cause gagnée, et d'autre part aussi débonnaires qu'efficaces. « Staline, consciemment ou non, a su à merveille assumer ce rôle de père, en même temps *redoutable et débonnaire* : bon pour ses enfants, terrible pour ses ennemis », écrivait le *Monde* du 7 mars, ajoutant sans rien savoir : « Il ne faut pas s'étonner que les Russes le pleurent aujourd'hui ouvertement », ce qui est d'une fausseté certaine. C'est dans le même esprit que sont rédigés ou bâclés les faux mémoires, les fausses révélations, les faux documents qui, à part leur intérêt commercial, alimentent la « guerre froide » de façon profitable au camp totalitaire.

*

M. André Pierre, dont le nom se présente là où personne ne le cherche tantôt comme traducteur et annotateur de Boudou, tantôt sous des commentaires élogieux des œuvres de M. Bessedovski et Kossiakov, n'est pas inconnu de nos lecteurs. On a eu maintes fois à signaler ici les services qu'il rend aux communistes.

Son dernier produit, un livre sur Malenkov édité chez Denoël tout comme *L'Oncle Joseph* de Boudou, ne dépare pas la série de ses performances. La préface se termine sur les lignes suivantes : « *Toutes ces affirmations sans preuves [celles de ses concurrents en désinformation] sont indignes d'un véritable journaliste qui s'efforce de chercher humblement (sic) la vérité et qui tient avant tout à respecter son lecteur* ».

Or le même André Pierre, sous le titre : *Les médecins assassins de Moscou auraient-ils été les instruments d'un nouveau centre terroriste clandestin ?* écrivait dans le *Monde* du 18 janvier : « ... On ne saurait écarter a priori l'hypothèse que lesdits médecins auraient été amenés, à la suite de certaines circonstances, à se renier eux-mêmes et à devenir des « assassins ». Et le même journaliste continuait : « Ce qui pourrait incliner à l'admettre, c'est précisément le précédent du procès de 1938 contre le bloc des droitiers et des trotskistes ». Et plus loin : « Il est donc permis de supposer que les neuf médecins arrêtés aujourd'hui ont agi eux aussi sous la contrainte, sous la menace de la mort ». Etc.

Ainsi, non content de calomnier les médecins victimes du M.V.D. ou du M.G.B., c'est-à-dire de Staline, M. André Pierre calomniait les victimes du procès de 1938, non seulement le Dr Lévine et le professeur Pletniev, ni plus ni moins coupables que les médecins reconnus innocents, mais tous les accusés d'un « centre terroriste clandestin » totalement *inexistent*. Il appelle cela chercher humblement la vérité et respecter son lecteur.

Dans le *Monde* du 10 avril, M. André Pierre affirme : *La presse soviétique rend toujours hommage à Staline et à son œuvre*. Cependant tous les lecteurs respectables de la presse soviétique attestent la quasi disparition du nom de Staline, c'est-à-dire que ce nom n'a pas totalement disparu mais qu'il apparaît peu fréquemment par contraste avec sa répétition frénétique antérieure. M. André Pierre est-il qualifié pour réprover les affirmations « indignes d'un véritable journaliste » ?

A l'occasion du dernier anniversaire de Staline, le même A. Pierre écrivait dans le *Monde* du 22 décembre 1951 : « S'il est vrai que Staline, à mesure qu'il vieillit, représente l'élément modéré et conciliateur du Politburo et qu'il tient de plus en plus à la paix pour sauvegarder son œuvre révolutionnaire, le monde occidental peut s'associer au vœu de millions d'hommes qui, partout, lui souhaitent de vivre encore beaucoup d'années ». Staline est mort et depuis que cet élément modéré et conciliateur du Politburo n'est plus là, que se passe-t-il ? On attend en vain les rétractations de M. André Pierre. Quand le *Monde* a dû annoncer, comme tout le monde, « Le Kremlin innocente et libère les médecins « assassins », il n'y a pas eu non plus de rétractations de M. André Pierre, qui appelle cela « respecter son lecteur ».

Dans la brochure : « *Le Monde, auxiliaire du communisme* », M. André Pierre, panégyriste de Staline, est suffisamment caractérisé par des citations et des références probantes. Ses derniers articles ne sont pas pour démentir la réputation qu'il s'est faite dans le journalisme de bas étage et dans le crypto-stalinisme. Cela ne l'empêche nullement de collaborer à *Evidences*, revue publiée à Paris par l'American Jewish Committee, tout en restant associé aux campagnes anti-américaines et pseudo-neutralistes du *Monde*.

Est-ce l'article sur *Les médecins assassins de Moscou* qui a conféré le *dignus intrare* à M. André Pierre dans *Evidences*? Est-ce qu'il bénéficie du prestige que le *Monde* a acquis devant l'American Jewish Committee depuis que ce journal a publié l'article de M. François Honti : *L'antisémitisme n'est pas l'antisémitisme* ? (29 novembre 1952). Il est vrai que l'antisémitisme n'est pas l'antisémitisme, mais quand le *Monde* le proclame en pleine campagne antisémite stalinienne, dès le début du procès de Prague, pour faire croire que sionisme signifie espionnage, sabotage, terrorisme et bellicisme, et pour justifier l'antisémitisme de Staline en taxant de sionisme des *victi-*

mes désignées qui sont notoirement antisionistes, cela ne suffit-il pas à juger un journal et ses principaux collaborateurs ?

M. André Pierre, qui écrit même des éditoriaux du *Monde*, se sent à l'aise aussi bien parmi les sionistes espions, saboteurs, terroristes et bellicistes d'*Evidences*. Le moins étonnant n'est pas que la rédaction de cette revue se sente à l'aise avec un collaborateur « qui s'efforce de chercher humblement la vérité et qui tient avant tout à respecter son lecteur » à la manière de M. André Pierre.

*
**

Supplément à la brochure sur « *Le Monde, auxiliaire du communisme* ». Après le discours du président Eisenhower invitant l'U.R.S.S. à prouver effectivement ses intentions pacifiques, le *Monde* (18 avril) publiait un éditorial intitulé : *Le dialogue sur la paix a repris*.

Cet article était déjà très orienté dans un sens favorable aux communistes. En voici un morceau :

« Reste à savoir évidemment ce que feront les Russes. Certains passages du discours sont pour eux *difficilement acceptables*, tel celui qui demande que les peuples d'Europe orientale soient laissés libres de leurs alliances et du choix de leur gouvernement ». On voit que le *Monde* prend les devants et informe « les Russes » qu'ils peuvent compter sur des appuis en Occident s'ils répondent négativement à Eisenhower.

L'article continue : « Et ils (les Russes) *s'étonnent à bon droit* de certains silences, Ike n'ayant rien dit de la Chine et peu de choses de l'Allemagne ». Avant même que « les Russes » aient répondu un mot, le *Monde* se substitue spontanément à eux pour dire qu'ils *s'étonnent à bon droit*. Or ils ne s'étaient pas étonnés du tout et le *Monde* seul leur prête le *bon droit*. Quant à la Chine et à l'Allemagne, si « Ike » en avait parlé, le *Monde* l'accuserait de compromettre toute négociation en soulevant des questions épineuses.

Tout cela n'est encore rien. Les deux phrases citées sont extraites de la première édition. Dans la deuxième édition du même jour, une troisième phrase a été insérée entre les deux précédentes (sur l'intervention de qui ?). La voici, dans sa plénitude :

« *Il leur serait trop facile [aux Russes] de rétorquer en demandant de quelle liberté jouissent en fait les pays d'Europe occidentale* ».

En outre, dans cette deuxième édition, le titre de l'éditorial a été changé, il n'y est plus question de paix, il ne reste que : *Le dialogue a repris*.

Qui a interpolé l'article en assimilant les démocraties occidentales aux pays satellites qui gémissent sous la botte tchékiste et en allant au devant de l'argumentation communiste ? Et en identifiant les U.S.A. à l'U.R.S.S. ? Et en comparant l'aide américaine à l'oppression totalitaire ?

M. Beuve-Méry et M. André Pierre peuvent faire la sourde oreille. On saura interpréter leur silence, à défaut de réponse.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les organisations communistes de la jeunesse en Allemagne

LES Jeunesses Allemandes Libres (F.D.J.) sont maintenant interdites en Allemagne occidentale et périodiquement la presse allemande nous apprend que des militants de cette organisation, qui poursuivaient leur action dans la clandestinité, font l'objet d'arrestations et de poursuites. C'est que les F.D.J., créées au lendemain de la guerre par le Parti communiste allemand et réunissant tout d'abord des éléments de divers partis, comme l'U.J.R.F. en France, étaient devenues un instrument docile et puissant entre les mains des dirigeants de l'Allemagne orientale. L'histoire et l'évolution de cette organisation offrent un exemple-type des procédés de la mainmise communiste sur la jeunesse.

Naissance des F.D.J.

Au lendemain de la défaite, les militants du P.C. allemand s'attendaient à ce que l'organisation des jeunes communistes fut reconstituée sur le modèle d'avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Leur étonnement fut donc grand lorsque le 25 juin 1945, Walter Ulbricht, secrétaire du P.C., déclara au cours d'une réunion du Parti : « Nous renonçons à créer un mouvement de jeunes communistes, car nous voulons un mouvement unitaire de la jeunesse libre ». Quelques semaines plus tard, atterrissait sur l'aérodrome de Berlin-Johannisthal, venant de Moscou, l'ancien chef des jeunes communistes allemands avant 1933, Richard Gyptner. Il était porteur des plans d'organisation du nouveau mouvement. En septembre, les premières conversations commençaient entre lui, W. Ulbricht et le colonel soviétique Ivanov, observateur des Komsomols auprès du comité central du P.C. à Berlin. L'accord fut vite conclu, et l'administration militaire soviétique mit onze millions de marks à la disposition de Richard Gyptner.

Des comités préparatoires, où les communistes avaient une influence prépondérante, naquirent un peu partout, et à la fin de 1945, une demande d'autorisation des F.D.J. était déposée à la Kommandatur alliée de Berlin. L'opposition sociale-démocrate étant plus forte qu'on ne l'avait escomptée, on décida, pour l'affaiblir, d'attendre la fusion préparée entre Parti social-démocrate et P.C. La fondation officielle fut donc reportée du 1^{er} janvier 1946 à mars, et en attendant, on créa un comité préparatoire central de 12 membres où entrèrent que 4 représentants communistes attirés. En réalité, le P.C. s'était déjà assuré la majorité.

Le 7 mars 1946, des « réunions de fondation » se tinrent simultanément dans les principales villes de la zone orientale. Les F.D.J. naissaient officiellement.

Dans cette zone, tous les moyens furent mis en œuvre pour forcer le recrutement. Les F.D.J. reçurent des autorités soviétiques les biens encore existants des anciennes jeunes hitlériennes. Des pressions furent exercées sur les jeunes employés et fonctionnaires. Tout autre mouve-

ment de jeunesse fut interdit, et même l'église n'eut l'autorisation de continuer son action sur la jeunesse que dans le cadre des F.D.J. Ceci explique que plusieurs prêtres aient participé aux premières manifestations du mouvement.

En quelques semaines, les F.D.J. comptèrent 21.000 membres. Lors du 15^e congrès du P.C., les 19 et 20 avril 1946, (également appelé 1^{er} congrès du Parti socialiste unifié (S.E.D.), les socialistes ayant été absorbés), Paul Verner (1) déclarait que le nombre des adhérents (en zone orientale) s'élevait à 175.000.

Du 8 au 10 juin 1946, eut lieu ce qu'on appela le 1^{er} parlement des F.D.J. Placé sous la présidence de W. Pieck et de O. Grotewohl, il réunit 633 délégués venant des quatre zones d'occupation. L'idée la plus souvent émise fut que les F.D.J. se tiendraient au-dessus des partis — ce qui n'empêcha pas le délégué du Brandebourg, Steinhoff, de promettre à Grotewohl que les F.D.J. soutiendraient le S.E.D. sans réserve. L'accord se fit sur les thèmes de la recherche de l'unité allemande, de la lutte contre le nazisme, du développement des F.D.J., de l'accession des ouvriers à la culture, etc... Seule voix discordante, un jeune prêtre qui assurait la liaison avec l'église évangélique, Oswald Hanisch, protesta contre plusieurs cas de lutte antireligieuse à l'intérieur des F.D.J., mais sans résultat.

De septembre à novembre 1946, les autorités soviétiques firent procéder à des élections municipales dans toute leur zone. Les F.D.J. voulurent présenter leurs propres listes, mais devant l'opposition rencontrée, il ne fut présenté des candidats F.D.J. que dans le cadre des listes du S.E.D. Environ 2.000 dirigeants F.D.J. furent élus de cette façon. Mais les « partis bourgeois » remportaient à peu près partout la majorité.

Les premiers conflits entre le S.E.D. et ces partis éclatèrent quelques semaines après les élections, au sujet de l'abaissement de l'âge de vote demandé par le S.E.D. Pour tenter de forcer la décision des « partis bourgeois », les dirigeants F.D.J. n'hésitèrent pas à lever le masque d'« organisation au-dessus des partis » et à faire descendre leurs militants dans la rue.

Le 10 novembre 1946, au cours d'une « journée

(1) Paul Verner était membre des jeunes communistes avant 1933. Emigré à Moscou après cette date, il occupa un poste dans l'administration du P.C. de l'U.R.S.S. Revenu en Allemagne en 1945, il travailla au P.C. allemand, puis au S.E.D., et participa à la fondation des F.D.J. en tant que membre du comité d'organisation, puis de la direction provisoire. Membre du secrétariat central du S.E.D., où il est rapporteur des questions de la jeunesse, c'est lui qui est chargé de coordonner la ligne des F.D.J. et celle du S.E.D. Il entre à la rédaction de *Junge Generation* en octobre 1947 et est membre des 1^{er} et 2^e conseils centraux des F.D.J. Il quitte les F.D.J. au début de 1949 mais en est nommé membre d'honneur le 22 mai 1950. Au congrès du S.E.D. de juillet 1950, il est nommé membre du secrétariat du Comité central du S.E.D.

de la jeunesse », lors de laquelle l'accent fut mis sur la lutte contre la réaction en Allemagne, on demanda l'affiliation à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, créée à Londres peu auparavant. Du 21 au 28 mars 1947, fut organisée à Berlin une « semaine de la jeunesse », où la demande d'affiliation fut à nouveau formulée. On y apprit en outre que les F.D.J. comptaient à présent 260.000 membres, dont 206.000 venaient du S.E.D. Un an plus tard, selon un rapport de Edith Baumann (2) au 2^e parlement, ce chiffre passait à 454.231, à peu près autant de filles que de garçons. Les adhérents étaient répartis en 12.508 groupes dont 9.421 groupes de quartier, 2.798 groupes d'entreprise et 361 groupes d'école. L'âge était le suivant : de 14 à 16 ans, 26 %. De 16 à 18 ans, 32 %. De 18 à 21 ans, 25 %. De 21 à 25 ans, 11 %. Plus de 25 ans, 6 %.

« Gagner la jeunesse »

Ce 2^e parlement (ce nom, mieux que celui de congrès, devait contribuer dans l'esprit des dirigeants à donner au mouvement une apparence démocratique) se tint du 23 au 26 mai 1947. L'importance que l'on voulait donner à cette manifestation est attestée par les préparatifs qui furent faits : 70.000 cigarettes, 15.000 cigares, 16.500 mètres de tissus rouges pour drapeaux et décorations murales furent prévus. On s'étonnera peut-être de voir tant de cigares pour un congrès de jeunes. C'est que les deux tiers des délégués avaient passé l'âge de la jeunesse ; mieux valait en effet pour le P.C. des délégués grisonnants mais sûrs que de véritables jeunes peut-être plus difficiles à manœuvrer ! Le premier jour, O. Grotewohl vint apporter le salut des 2 millions de membres du S.E.D.

Les F.D.J. ne pouvaient adhérer à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique tant qu'elles n'existeraient pas dans toute l'Allemagne. L'extension du mouvement à toutes les zones d'occupation était du reste au nombre des soucis des dirigeants. Dans les zones occidentales, les F.D.J. étaient pratiquement inexistantes, et à Berlin, leur activité n'était pas encore permise. C'est sur Berlin qu'on décida de faire porter l'action en premier lieu. Une organisation clandestine fut créée, soutenue par les autorités soviétiques, et la propagande commença. Les alliés jugèrent que cette organisation serait plus facile à contrôler si elle était officielle, et le 7 octobre 1947, l'autorisation était accordée. Le 12 octobre, eut lieu une grande réunion de fondation, avec chœurs d'enfants et danses populaires. La rapidité avec laquelle cette organisation fut organisée montre que l'action clandestine était déjà bien avancée.

(2) *Edith Baumann* était membre du parti social-démocrate avant 1933. Condamnée à 3 ans de prison sous le III^e Reich pour activités illégales, on la retrouve parmi les fondateurs des F.D.J. comme membre du comité d'organisation, de la direction provisoire, des 1^{er} et II^e conseils centraux et de leurs secrétariats. Partageant la direction effective des F.D.J. avec Honecker, elle est plus particulièrement chargée des questions d'enseignement. Toujours avec Honecker, elle est responsable de la maison d'éditions *Neues Leben*. Membre de la première délégation F.D.J. visitant l'U.R.S.S. (du 19 juin au 6 août 1947), elle entre au retour à la rédaction de *Junge Generation*, le 1^{er} octobre 1947. La même année, elle épouse Honecker. Elle quitte les F.D.J. en 1949 pour se consacrer uniquement au S.E.D. Membre d'honneur des F.D.J. en mai 1950, elle entre, après le congrès de juillet 1950 au comité central du S.E.D. et à son secrétariat. Elle est membre du P.C. de l'Union Soviétique.

Vint le tour des zones occidentales, mais l'affaire eut moins de succès. Près de Cologne, eut lieu une rencontre entre délégués des F.D.J. et d'autres organisations de jeunesse, parmi lesquelles la Jeunesse allemande catholique, la Jeunesse allemande évangélique, la Jeunesse sportive de la zone britannique et la Jeunesse fédérale. Nulle décision n'y fut prise concernant la création d'un mouvement unique, pas plus qu'en janvier 1948, lors d'une rencontre avec les Jeunes syndicales. Les jeunes des zones occidentales commençaient en effet à savoir ce que signifiait une « organisation au-dessus des partis » pour les communistes.

En zone orientale, toutes les oppositions aux communistes à l'intérieur du mouvement furent peu à peu anéanties. Le principal leader de cette opposition, un militant chrétien-social, Manfred Klein, fut arrêté par le M.V.D. sous l'inculpation d'espionnage au détriment de l'Armée rouge et nul ne sait ce qu'il est devenu. En 1947, dans le secteur oriental de Berlin, un groupe d'opposants prit naissance, auquel adhèrent un bon nombre de militants. Là encore, le M.V.D. intervint brutalement et décapita le groupe. Carl Hubert Schwennicke, opposant libéral, fut exclu, et avec lui, disparut toute représentation des jeunesses libérales à la direction des F.D.J., bien que ces jeunesses continuassent de militer au sein des F.D.J. Un nouveau mouvement d'opposition, né en mars 1948 à Berlin, fut à son tour décimé.

Cette politique n'allait pas sans troubles, et lorsque l'Union de la Jeunesse (Jugend Union), sur le « vœu » des F.D.J. et l'ordre des autorités soviétiques, fut interdites en zone orientale, en janvier 1948, la direction berlinoise de la Jugend Union interdit à ses membres l'affiliation aux F.D.J. Le même mois, quatre membres de la direction des F.D.J., opposants, durent démissionner.

L'anéantissement progressif de l'opposition permit aux dirigeants F.D.J. d'orienter leur organisation vers une collaboration encore plus étroite avec le S.E.D. C'était l'époque (printemps 1948) où celui-ci commençait sa grande campagne en faveur de l'unité de l'Allemagne. Les F.D.J. y participèrent activement et lancèrent un « appel de la jeunesse pour une consultation populaire », appel sur lequel les jeunes de la zone orientale furent invités à se prononcer, comme pour un referendum. Deux millions de voix, selon les chiffres officiels, approuvèrent cet appel. Il est vrai que pour la circonstance l'âge de vote avait été abaissé à 18 ans — et même à 14 ans pour la Saxe.

A Berlin, où les résultats étaient moins bons que dans le reste de la zone orientale, les dirigeants F.D.J. tentèrent de créer pendant l'hiver 1947-1948 une organisation comprenant des représentants de tous les mouvements de jeunesse. En juin suivant, les F.D.J. y étaient toujours en minorité, et lorsque leurs représentants virent que malgré quelques scènes de tumulte dans les rues pour influencer la majorité, leur mainmise sur l'organisation demeurait improbable, ils la quittèrent. D'autres tâches attendaient les F.D.J.

Les élections municipales de novembre 1946 avaient donné à la capitale allemande une majorité de conseillers « bourgeois ». Leur résistance au communisme ne faiblissant pas, les communistes, aidés de l'administration militaire soviétique, décidèrent de les renverser par la force. Un flot de résolutions « spontanées » les assaillit tout d'abord à propos de la réforme monétaire dans les zones occidentales, et comme ils ne s'effrayaient toujours point, des scènes de tumulte organisées par le S.E.D. Heinz

Kessler (3) à l'aide des F.D.J. les empêchèrent de siéger. A la suite de quoi, les autorités soviétiques décidèrent, fin 1948, la création d'un « bloc démocratique du Grand-Berlin », avec police et fonctionnaires particuliers. La tentative de mainmise sur Berlin avait échoué, mais la ville était divisée. Les F.D.J., dans cette action, avaient servi de troupes de choc.

Les «représentants du Front National»

Combien étaient-ils à présent ? D'après les chiffres donnés au 3^e parlement, 677.000, soit 25 % environ de l'ensemble de la jeunesse en zone orientale. Ainsi, près de trois ans après leur création, les F.D.J. n'avaient pas encore atteint leur but, qui était d'enrôler toute la jeunesse allemande. Pendant tout le début de 1949, se poursuivit une nouvelle tentative de séduction des éléments non-communistes. Les injures passées furent oubliées, on prodigua des paroles d'amitié et de concorde. Peut-être une telle attitude eût-elle à la longue porté ses fruits. Mais les tâches politiques étaient impératives, et le 1^{er} juin, à l'ouverture du 3^e parlement des F.D.J., les mots d'ordre donnés rétablirent l'alignement strict du mouvement sur le S.E.D.

Erich Honecker (4), membre du conseil central des F.D.J., déclara que les F.D.J. devaient devenir les « représentants du Front National ». La création de la « République démocratique populaire allemande » n'était en effet pas loin, et elle devait reposer sur une base plus large que sur le seul S.E.D., encore minoritaire. Lorsqu'elle se produisit, au début d'octobre 1949, les F.D.J. se révélèrent comme un bon instrument de soutien. Nulle opposition n'y existait plus, et Walter Ulbricht pouvait lui-même venir y dicter ses consignes, — le 8 février, il assigna aux F.D.J. leurs tâches dans la nouvelle république démocratique populaire allemande.

L'une des premières n'était rien moins que la prise de Berlin. « Berlin doit être à nous », affirmait un tract distribué alors. Pour cette action, le gouvernement attribua un crédit de 45 millions de marks. Au cours d'un rassemblement monstre 500.000 F.D.J. à la Pentecôte 1950, une co-

(3) *Heinz Kessler* est né en 1920 à Chemnitz. Enfant, il fut membre des pionniers tandis que son père était fonctionnaire au P.C. allemand. Après 1933, son père étant enfermé au camp de Sachsenhausen, tandis que sa mère était à celui de Ravensbrück, il travailla comme serrurier. En 1941, soldat sur le front de l'est, il déserta. Revenu en Allemagne en 1945 avec l'armée rouge, il participa à la fondation des F.D.J. en même temps qu'il occupait plusieurs postes au P.C., puis au S.E.D. C'est un spécialiste des émeutes et combats de rues. On lui doit les scènes de tumulte des 23 juin, 1^{er} juillet et 26 août 1948 à Berlin, ainsi que l'assaut contre l'hôtel de ville de Berlin du 6 septembre 1948. Depuis, il a participé à divers congrès internationaux et fait nombre de voyages en U.R.S.S. En juillet 1950, il est nommé membre du Comité central du S.E.D. et du secrétariat du comité central des F.D.J.

(4) *Erich Honecker*, serrurier de son état, fut condamné sous le III^e Reich pour indiscipline et démoralisation dans l'armée à 9 ans et demi de travaux forcés. Libéré par l'Armée rouge, il entra au P.C. puis au S.E.D. et collabora à la fondation des F.D.J. comme président du comité d'organisation, puis de la direction provisoire. Il fut le premier président des F.D.J., de 1946 à 1950. Marié à Edith Baumann, il collabora avec elle à la maison d'éditions *Neues Leben*, et participa au voyage en Union Soviétique de la délégation F.D.J., en été 1947. Il prit part à plusieurs congrès internationaux. Elu au comité central du S.E.D. au congrès de juillet 1950, il est en outre membre du P.C. de l'Union Soviétique.

lonne de 80.000 F.D.J. devait pénétrer dans le secteur occidental, assaillir les administrations, interrompre la circulation et mettre la main sur les opposants. Afin de rétablir l'ordre, la police populaire interviendrait et parachèverait l'occupation du secteur.

Les autorités alliées ayant interdit tout défilé à travers leur secteur, le plan fut modifié. On donnerait à la manifestation un caractère purement démonstratif, puis sur place, à la suite de multiples réunions en plein air dans le secteur occidental, on procéderait aux troubles envisagés ; la police populaire interviendrait alors comme prévu. Dans les locaux de l'aciérie de Henningsdorf, on initia aux combats de maisons et de rues un certain nombre de F.D.J., tandis que des détachements de la police populaire allèrent procéder le 20 mars 1950 au même entraînement à Francfort-sur-Oder.

Le 11 avril, de nouvelles instructions de Moscou confirmèrent l'action prévue ; on demandait en outre d'y faire participer également 250.000 membres des syndicats. Mais la fermeté des alliés et le sérieux avertissement du ministre Acheson, le 22 avril, firent hésiter le Kremlin. Après une longue période de silence, de nouvelles instructions furent distribuées. On ne disait plus cette fois « Les F.D.J. marchent sur Berlin » (F.D.J. stürmt Berlin), mais « Les F.D.J. saluent Berlin » (D.F.J. grüsst Berlin). Devant une opposition résolue, une fois de plus, Moscou céda. Telle est la première leçon à tirer de ces événements. On jugera d'autre part comme il convient l'attitude des communistes qui s'apprêtaient à risquer la vie de gamins (certains avaient 8 ans) pour remporter un avantage du reste purement limité.

La manifestation de la Pentecôte eut lieu. Des défauts d'organisation dans le ravitaillement et le logement des participants achevèrent de donner à ces journées le caractère d'un échec.

Les effectifs des F.D.J. à ce moment étaient, disent les rapports officiels, de 1.275.028 membres (soit 50 % environ de toute la jeunesse de la zone orientale), répartis en 27.428 groupes d'agitation, 19.676 cercles d'études et 11.920 cercles d'études plus élevés ; en outre, 55.440 membres étaient des militants communistes actifs au sein du S.E.D.

Si toute opposition apparente était supprimée, l'unanimité était cependant loin d'être totale. Les élèves de l'école supérieure Einstein, à Potsdam, furent plusieurs fois rappelés à l'ordre pour avoir boycotté l'action du S.E.D. à l'école. A l'école supérieure de Zittau, sur 580 élèves, seuls 97 signèrent une adresse envoyée à Staline pour son 70^e anniversaire, alors que l'école comptait 340 affiliés aux F.D.J. Les élèves de la faculté de philosophie de l'Université de Humboldt, à Berlin-est, envoyèrent, également signée de membres des F.D.J., une résolution au conseil central des F.D.J. pour protester contre le port de l'uniforme et contre des manifestations par trop copiées sur celles des jeunes hitlériennes.

L'opposition s'est maintenant accrue depuis que les F.D.J. sont devenues une base de recrutement pour la police populaire. Mais avec elle, la répression s'est renforcée, si bien qu'il ne reste plus guère aux opposants que le sabotage des directives reçues. Il n'est que de lire les articles de *Junge Generation*, organe des F.D.J., pour se rendre compte que cette forme d'opposition n'est pas isolée.

Les chefs

On mesurera l'importance qu'attache le P.C. à gagner la jeunesse allemande en examinant la personnalité des principaux militants placés à la

tête des F.D.J. Outre Edith Baumann, Erich Honecker, Paul Verner et Heinz Kessler, déjà nommés, on trouve :

Hermann Axen, membre des jeunesses communistes avant 1933. Condamné après cette date à 3 ans de travaux forcés pour activités illégales, il passa ensuite 5 ans dans les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. Membre du P.C. en 1945, il passa ensuite au S.E.D. et participa, en tant que membre du comité d'organisation et de la direction provisoire, à la fondation des F.D.J. Il fut membre des 1^{er}, 2^e et 3^e conseils centraux et de leurs secrétariats. Jusqu'en mai 1949, on le trouve à la tête de l'organisation, puis il fut responsable de l'agitation et de la propagande. Il se consacrerait maintenant uniquement au S.E.D.

Horst Brasch, né en 1923. Emigré de 1933 à 1945 en Angleterre, il revint en Allemagne pour participer à la fondation des F.D.J. Membre de la rédaction de *Junge Generation*, il est maintenant surtout utilisé comme représentant des F.D.J. aux divers congrès et conférences internationaux. Membre du secrétariat du comité central des F.D.J.

Robert Menzel, fils d'ouvriers, membre des jeunesses communistes avant 1933. Il fut par la suite interné jusqu'en 1945 dans divers camps et prisons. Libéré en février 1945, on l'envoya sur le front de l'est, où il déserta. Il revint en Allemagne à la capitulation. Il a occupé plusieurs postes importants aux F.D.J. et à la direction de *Junge Generation*. Il est maintenant membre du conseil central des F.D.J. et responsable pour la Saxe.

Jochen Weigert, né en 1922. Emigré après 1933, il arriva en Angleterre en 1936. Revenu après la guerre à Berlin, il participa à la fondation des F.D.J. et fut nommé au secrétariat de Berlin du conseil central. Délégué à plusieurs manifestations internationales, il a en outre fait plusieurs fois le voyage de Moscou. Mort dans

la nuit du 31 décembre au 1^{er} janvier 1950, au cours d'un accident d'automobile.

**

Comme on le voit, ces dirigeants n'ont pas été recrutés après la guerre, tous avaient déjà fait leurs preuves de militants communistes dévoués au parti, quelques-uns mêmes avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Les autres membres du secrétariat du Comité central sont Gerhard Heidenreich, Klaus Herde, Karl Morgenster, Willi Petsch, Heinz Lippmann, Irmgard Spillner, Ernst Horn et Peter Heilmann — tous militants également éprouvés.

Le 1^{er} secrétariat (10 juin 1946-26 mai 1947) comprenait, sur 12 membres, 6 non-communistes.

Le 2^e secrétariat (26 mai 1947-1^{er} juin 1949) en avait au début le même nombre, mais après les exclusions du 28 janvier 1948, 2 seulement. Le 3^e secrétariat (à partir du 4 juin 1949) est composé uniquement de membres du S.E.D.

Les F.D.J. sont maintenant devenues une solide organisation groupant plus de la moitié de la jeunesse allemande de la zone orientale. Elle est dirigée par un conseil central de 90 membres dont la tâche, entre les sessions, est assurée par un secrétariat de 12 membres. Berlin est dirigé par un secrétariat particulier de 17 membres. On compte également 38 membres d'honneur, qui sont pour la plupart des militants communistes importants de la zone orientale. L'organisation annexe des pionniers, créée en mars 1947, compte maintenant à elle seule 1.036.393 membres et assure un large recrutement aux F.D.J. proprement dites.

On est confondu de penser que, même s'ils ont depuis démissionné ou été exclus, des prêtres et des militants des partis social-démocrate, chrétien-social et libéral ont participé à la fondation de cette organisation si typiquement communiste!

Les ouvriers, ennemis n° 1, dans la Bulgarie communiste

EN 1952, la presse bulgare n'a pas cessé de répéter ce mot d'ordre : «*Achevons le plan quinquennal en 4 ans* ». C'était à en rendre fous ses lecteurs. 1952 est passé depuis longtemps, et l'on ne sait pas encore si le plan a été exécuté, et si la production se développe selon un second plan dont on parle quelquefois. Tout ce qu'on sait, c'est que l'industrie, le commerce et l'agriculture poursuivent leur activité selon les mêmes méthodes dirigistes et planistes, et qu'aucun plan nouveau n'a été publié ni soumis à l'approbation d'une quelconque autorité. La propagande officielle déclare que «*malgré tout, le plan a été réalisé en quatre ans par rapport aux indices fondamentaux* ». Mais cela manque vraiment trop de précision. On a quelque droit de penser que ce quasi silence essaie de dissimuler une situation qui est loin d'être brillante.

Accroissement des effectifs ouvriers

Le 13 et le 14 janvier 1953, au cours d'une réunion du Conseil du Gouvernement, du Comité central du Parti communiste et des responsables des Syndicats, tenue à Sofia, le secrétaire géné-

ral du Parti, Valko Tchervenkov, lut un rapport sur la situation économique du pays. Ce rapport ne fut pas publié intégralement comme à l'ordinaire. La presse n'en donna que quelques maigres extraits : «*... il est indispensable que nous luttons âprement contre toutes sortes de gaspillages... nous devons poursuivre impitoyablement ceux qui détournent les fonds, les délinquants de la discipline financière, les gaspilleurs du patrimoine populaire, tous ceux qui font des dépenses illégales...* » (Troud, 25 janvier 1953). Et encore : «*l'industrie lourde joue un rôle décisif dans le développement économique du pays. C'est pourquoi les retards dans les domaines du charbonnage, de l'industrie forestière, de la production mécanique nuisent à l'exécution du plan.* » (Troud, 25 janvier 1953).

Après une période d'allusions et de menaces vagues, le gouvernement entama une vaste campagne de réunions publiques. Tchervenkov prit la parole presque dans toutes, et, quel qu'ait été son public — ouvriers, techniciens, intellectuels — on ne trouve dans ses discours que plaintes et menaces. En outre, le 30 janvier, un communiqué faisait connaître les résultats du

plan pour 1952, tout en passant sous silence les résultats du dernier trimestre (1).

Or, d'après ce communiqué, l'ensemble du plan pour 1952 aurait été réalisé dans la proportion de 98,9 %. Mais il n'est rien dit du volume de la production industrielle, alors que le plan prévoyait (*Troud* 30 décembre 1951) une augmentation de 24 % de cette production, grâce, disait le *Rabotnitchesko Delo* du 23 juillet 1952, à une augmentation de 7 % du nombre des ouvriers et de 17 % de la productivité du travail. « *Toutes les administrations doivent considérer comme leur tâche fondamentale l'augmentation de la productivité du travail des ouvriers industriels d'au moins 16,2 % en moyenne* » avait prescrit la direction du Plan (*Troud*, 30-12-51). Mais le communiqué annonce que la productivité n'a augmenté que de 11 % dans l'ensemble du pays.

Il semble que l'accroissement de la production industrielle ait été beaucoup plus faible qu'on ne l'avait prévu (18 % ou même 16 % d'après des données partielles parues dans la presse bulgare), et qu'il ait été obtenu, moins grâce à l'amélioration de la productivité qu'à une augmentation du nombre des travailleurs supérieure à celle qui avait été fixée. Le communiqué nous apprend que le nombre des ouvriers occupés en 1952 dans la construction, l'industrie et les transports était supérieur de 47.709 unités au nombre de 1951, lequel était lui-même supérieur de 23.053 à celui de l'année antérieure.

Bien que le nombre des ouvriers soit un secret d'Etat dans les régimes totalitaires, on sait que l'effectif des syndiqués est actuellement de 900.000, et que les ouvriers proprement dits employés dans la construction, l'industrie et les transports sont 420.000. Au 31 janvier 1951, ils étaient donc 370.000 environ, et si les prévisions du plan avaient été respectées (7 % d'augmentation), ils seraient encore aujourd'hui moins de 400.000.

Nomadisme ouvrier

Non seulement, les effectifs ouvriers se sont abusivement gonflés, mais on a assisté à une recrudescence de l'instabilité ouvrière. En voici deux exemples.

La fédération syndicale des travailleurs du textile et de la confection a placé dans les 9 premiers mois de 1952 138.900 cartes d'adhérents, alors que 50.000 ouvriers seulement devaient régulièrement en faire partie. Le *Troud* du 23 septembre 1952 qui fournit ces renseignements ajoutait que la situation était la même dans la fédération des mineurs et dans d'autres. Et en effet, dans un seul des puits des charbonnages G. Dimitrov (les plus importants du pays, nommés auparavant Pernik), on a compté dans les 9 premiers mois de 1952, 364 arrivées d'ouvriers et 843 départs (*Troud*, 13 novembre 1952).

Dans le cours du premier trimestre 1952, le nombre des activistes est passé de 180.000 (rapport de Georges Tchankov, *Rabotnitchesko Delo* du 1-12-51) à 320.000. En octobre, 50.000 personnes nouvelles avaient été attirées dans les différents conseils, comités et commissions de syndicats, ce qui porte le nombre des activistes à 370.000, plus du double de celui de l'année précédente (*Troud*, 24-12-1952) — ce qui fait

(1) Fait étrange : ce communiqué fut publié par une institution rattachée au Conseil des ministres « *La direction centrale de la Statistique* », alors que les communiqués antérieurs émanaient de la *Direction du Plan*. Notons au passage que le président de la Commission du Plan a été destitué.

environ 1 surveillant syndical pour deux travailleurs. Le *Troud* du 24 décembre faisait savoir qu'une activité syndicale intense avait été déployée en 1952 parmi les ouvriers. Durant le premier trimestre de l'année seulement, 95.000 réunions consacrées à la productivité avaient eu lieu, et dans le troisième trimestre avaient été lus 18.444 rapports sur des thèmes de production, soit 3.000 de plus qu'au premier trimestre.

Mais ce « travail explicatif », si abondant fut-il, s'est soldé par un échec, et les dirigeants communistes bulgares ont du recourir à d'autres méthodes.

Mesures législatives antiouvrières

Celles-ci ont été empruntées, elles aussi, à l'U.R.S.S. A l'instabilité ouvrière, dont le désir d'échapper à une trop dure exploitation, les dirigeants soviétiques avaient opposé le passeport intérieur dans les premières années du plan quinquennal. Le 5 janvier 1953, un bref communiqué du ministre des Affaires intérieures annonçait la mise en vigueur de la loi sur les passeports personnels des citoyens, loi adoptée le 1^{er} avril 1952. Dorénavant, on ne peut se déplacer à l'intérieur du pays sans une autorisation de la milice. Il existe trois sortes de passeports : les uns sont permanents, les autres valables pour cinq ans, les troisièmes provisoires. Vraisemblablement, le passeport est exigé au moment de l'embauche en même temps que le livret de travail, conformément à l'usage soviétique. D'autre part, quiconque, lors d'une vérification de papier, se trouvera loin de son lieu de travail (qui figure sur le passeport) sera considéré comme un déserteur du travail.

On a fait mieux depuis. Au cours de la 7^e session du *Sobranié* (parlement) — session qui dura en tout et pour tout 7 jours, du 2 au 9 février — le vice-premier ministre Anton Yougov commenta en ces termes une loi « *pour la stabilisation de la main-d'œuvre dans les entreprises et les administrations.* » :

« *Ce projet de loi tend à mettre un terme à l'abandon délibéré du travail. Il ôte aux éléments sans conscience toute possibilité de « voler » d'un endroit dans un autre, de ne pas respecter les contrats de travail, ni les dispositions fondamentales du Code du Travail, de désorganiser de cette façon le travail dans les entreprises. L'abandon du travail de son propre gré n'est plus admis. La loi l'interdit expressément. Les personnes qui quitteront de leur propre gré leur travail dans les entreprises et les administrations répondront devant les tribunaux. Il en sera de même pour les dirigeants des entreprises et des administrations qui, intentionnellement ou par négligence protégeront ou cacheront ceux qui se seront rendus coupables d'abandon volontaire.* »

Et le même Anton Yougov de dénoncer en termes à peine voilés, les juristes bulgares qui se sont opposés à l'élaboration de cette loi. Les objections des juristes, bien que craintives, sont pourtant justifiées. La loi sur « *la stabilisation de la main-d'œuvre* » contredit en effet le Code du Travail qui avait été élaboré par le même Sobranié, en novembre 1951, et notamment son article 30 ainsi libellé :

« *La résiliation du contrat de travail peut s'effectuer par une demande de l'ouvrier ou de l'employé lorsque ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou après avoir déposé*

un préavis 1) de 30 jours pour les ouvriers et employés qualifiés; 2) de 15 jours pour tous les autres. »

Cette contradiction n'a nullement gêné Yougov, ni le député Milénov qui mit son éloquence au service de cette étrange législation : « la nouvelle loi sauvegardera les intérêts personnels de chaque ouvrier et de chaque employé ainsi

que les droits qui découlent de la prolongation du stage de travail ininterrompu. » (*Rabotnitchesko Delo*, 11 février 1953).

Déclaration qui prouve que des avantages considérables sont faits aux ouvriers qui restent en place, mais que ceux-ci préfèrent encore les perdre et aller chercher ailleurs un endroit où ils pourraient être un peu moins mal.

La persécution contre les Eglises protestante et luthérienne en Hongrie

Le tiers de la population hongroise appartient aux Eglises protestante et luthérienne, et depuis des siècles ces Eglises jouent un grand rôle dans la vie du pays. Les calvinistes fondèrent un collège à Debreczen, « la Rome calviniste », dès le milieu du XVI^e siècle, et les luttes poursuivies par les seigneurs de Transylvanie, tous protestants, aboutirent en 1606 à la promulgation de la liberté complète des cultes, fait d'autant plus remarquable que les suzerains du pays étaient les très catholiques souverains de la maison de Habsbourg. En 1848, ce fut dans le Grand Temple (Nagy Templom) de Debreczen que fut proclamée l'indépendance nationale à l'égard de Vienne.

La politique poursuivie par les autorités soviétiques et les communistes hongrois à l'égard des églises réformées fut exactement la même que celle qu'ils menèrent à l'égard de l'Eglise catholique durant la première période de l'occupation, en 1945 et au début de 1946. La tolérance, la compréhension même étaient à l'ordre du jour. Il y eut quelques arrestations de pasteurs, mais elles pouvaient être considérées comme des accidents individuels, que la faute en incombât aux pasteurs eux-mêmes ou au zèle intempestif de quelque sous-ordre. En dehors d'elles, rien qui pût passer pour une persécution. D'ailleurs, en 1946 encore, les délégués de la Fédération luthérienne mondiale et du *World Council of Churches* et ceux du Conseil Œcuménique obtinrent la permission de visiter les Eglises de Hongrie et de les aider de leurs dons.

L'offensive commença de façon détournée, et le premier coup porté ne visait pas telle confession plutôt qu'une autre, mais toutes. En 1947, le gouvernement déposa devant le parlement le projet de loi qui devait rendre facultatif l'enseignement religieux dans les écoles. Aussitôt les chefs des Eglises protestante et luthérienne joignirent leurs protestations à celles des catholiques, et les évêques Ravasz et Ordass firent auprès des pouvoirs publics des démarches en commun avec le Cardinal Mindszenty.

L'année suivante, les communistes tentèrent de diviser l'opposition religieuse et de détacher protestants et luthériens des catholiques. Le président de la République était un pasteur protestant, Zoltán Tildy. Au printemps de 1948 il fit appeler les chefs des Eglises protestante et luthérienne et leur fit savoir que le gouvernement exigeait que les chefs « réactionnaires » de ces Eglises cédassent la place à des pasteurs comprenant mieux la situation nouvelle. Cette exigence visait avant tout l'évêque Laszlo Ravasz, un homme d'une profonde culture, orateur renommé, qui présidait la Convention Générale de l'Eglise Réformée de Hongrie. Il fut contraint de démissionner et on « élit » à sa place l'évê-

que Albert Bereczky, un ambitieux dont personne n'ignorait qu'il était un « compagnon de route ».

Sitôt « élu », Bereczky signa un accord engageant les églises réformées dans le nouveau régime. L'effet fut désastreux dans l'opinion publique, et parmi les protestants eux-mêmes, d'autant plus que le cardinal Mindszenty poursuivait alors sa lutte héroïque. Les chefs de l'Eglise luthérienne critiquèrent sévèrement l'accord signé par l'évêque Bereczky, et firent savoir qu'ils n'en reconnaissaient pas la validité, le Synode n'ayant pas été consulté alors qu'il a seul le droit de prendre des décisions de ce genre. Ils exigèrent un sursis à la validation de l'accord et le gouvernement le leur accorda.

Mais, en août 1948, Ernő Mihályfi, chef du cabinet du Président de la République et membre influent de l'Eglise luthérienne — c'était le fils d'un pasteur, et il était journaliste — prononça un violent discours dans la commune de Ber lors de l'inauguration de nouvelles cloches: il attaqua les chefs laïcs de l'Eglise luthérienne, réclama la convocation immédiate du Synode et la démission de ces « réactionnaires ». Son attaque visait tout spécialement l'évêque Ordass, Albert Radvanszky, président laïque de l'Eglise luthérienne et le pasteur Sándor Nagy, secrétaire de la Convention.

Les mesures ne devaient pas tarder. L'évêque Ordass se vit refuser le visa qu'il avait demandé pour se rendre à Amsterdam où se tenait le Conseil Œcuménique, et c'est au cours de cette conférence que l'on apprit l'arrestation des trois chefs luthériens visés par Mihályfi. Ils étaient accusés de trafic de devises: ils auraient dissimulé les dons envoyés par les Conseils Œcuméniques et autres organes internationaux aux communautés protestantes et luthériennes. La Fédération mondiale luthérienne eût beau publier des preuves indubitables de la fausseté de cette accusation. Rien n'y fit. L'évêque Ordass fut condamné à 2 ans de prison, Sándor Nagy à 2 ans et demi, Albert Radvanszky à plusieurs mois.

L'Eglise luthérienne ne pouvait demeurer sans chef, c'était du moins la thèse du gouvernement. En avril 1950, l'évêque Ordass fut destitué et le pasteur Laszlo Dezséry nommé à sa place évêque de l'Eglise luthérienne.

C'était un homme qui avait beaucoup à se faire pardonner du nouveau régime, et qui était prêt pour cela à bien des servitudes. Pasteur universitaire durant la guerre, il avait déployé une grande action en faveur du national-socialisme auprès de la jeunesse des écoles. Il avait par exemple écrit en 1941, dans *Evangelikus Elet* (La vie évangélique) un article où il exprimait son assentiment enthousiaste au projet de loi visant à interdire aux chrétiens les mariages avec des

Juifs, fussent-ils baptisés. L'article fit scandale et le Conseil luthérien, présidé déjà par A. Radvanszky, décida que les articles du pasteur Dezséry devraient dorénavant être soumis à une censure préalable. Ce qui n'empêcha pas Dezséry de publier des articles dithyrambiques lorsque les Allemands entrèrent en Hongrie en mars 1944.

Aussi, quand les troupes soviétiques pénétrèrent à leur tour en Hongrie, Dezséry se trouva devant l'alternative classique : ou la prison ou l'asservissement inconditionnel aux nouveaux maîtres. Il fut de ceux qui ne prirent pas la voie difficile — ce qui lui valut d'accéder en 1950 à la dignité épiscopale (1).

Après la nomination de l'évêque Bereczky à la tête de l'Eglise protestante et celle de l'évêque Dezséry à la tête de l'Eglise luthérienne, la mise au pas des églises se poursuivit sur un rythme accéléré. Les questions religieuses ont été soustraites à l'activité du ministère de l'Education et des Cultes, et confiées à un Office national des Cultes qui traite directement de toutes ces affaires avec les Eglises. Les personnalités religieuses, trop peu dociles au régime, furent écartées.

(1) L'évêque Janos Péter qui, aux côtés de l'évêque Bereczky, jouait un grand rôle à la tête de l'Eglise protestante était lui aussi un homme « compromis » : il avait publié durant la guerre des articles à tendance fasciste.

Chez les protestants, l'évêque Andor Enyedi, le pasteur Aladar Ecsedy, et le doyen de la plus ancienne communauté de Budapest, l'Eglise de Fazor, Imre Szabo, ont été destitués, et ce fut le rédacteur du journal communiste *Ut* (la voie) qui fut nommé à la place du doyen Szabo. Le pasteur de Debreczen, Géza Hégyalkai-Kiss fut relevé de ses fonctions pour avoir refusé de faire de la propagande communiste du haut de la chaire. Et ce ne sont là que quelques exemples. Les différents collèges protestants connus de longue date, ceux de Sarospatak, de Pöpa, etc., ont été fermés. Il ne reste plus qu'un collège pour garçon se préparant aux études théologiques — celui de Debreczen. On annonce en outre que le gouvernement voudrait fondre en une seule les deux facultés de théologie de Debreczen et de Budapest. Même politique d'épuration chez les luthériens, où l'on compte parmi les victimes les évêques Zoltán Turoczy et Joseph Szabo, l'inspecteur général Iván Reök.

Signalons enfin la place de plus en plus grande que prennent dans les églises, sans l'accord des fidèles, des gens comme Ernő Mihályfi, déjà nommé, et Ferenc Erdei, ancien président du Parti paysan, succursale du Parti communiste, maintenant ministre de l'Agriculture. Ce sont ces membres laïcs auxquels leurs fonctions officielles donnent une autorité difficilement contestable qui exigent, non seulement la soumission totale des évêques et des pasteurs, mais leur participation à la propagande en faveur du régime.

L'amnistie roumaine

Il est impossible de se former une opinion sur la portée de l'amnistie promulguée le 4 avril en Roumanie. Le Décret du Praesidium de la Grande Assemblée Nationale ne donne aucune précision sur la nature des crimes et des délits amnistiés. Il nous renvoie constamment aux « annexes I, II et III » dont la publication doit être faite dans le « *Bulletin officiel de la R.P.R.* ». Or ce bulletin est confidentiel. Il n'est destiné qu'aux autorités et aux instances judiciaires. De cette façon les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont dans l'impossibilité d'introduire une demande d'amnistie car ils ignorent si le décret du 4 avril s'applique ou non à leur cas. Il se pourrait donc que l'« amnistie » accordée en Roumanie ne soit qu'un acte de propagande destiné à tromper l'Occident. Mais voici le texte intégral du décret :

« *Le Praesidium de la Grande Assemblée Nationale de la République Populaire roumaine a adopté un décret d'amnistie pour certaines peines.*

« *Ar. 1^{er}. — Amnistie totale des peines, quelles qu'elles soient, prononcées antérieurement au présent décret pour les délits (crimes) prévus par l'Annexe I. En ce qui concerne les mêmes délits commis avant le présent décret, les poursuites ou les procès n'auront pas lieu ou seront suspendus.*

« *Art 2. — Amnistie totale pour les peines privatives de liberté, prononcées ultérieurement à ce décret pour les délits prévus aux Annexes 2 et 3 et dans le cas où ces peines sont à purger par des mères d'enfants de moins de 7 ans, des femmes enceintes et des personnes âgées de plus de 60 ans. Si les poursuites ou les procès ne sont pas encore en cours, l'article VII sera appliqué.*

« *Art. 3. — Levée totale des amendes infligées antérieurement au présent décret pour les délits prévus à l'Annexe 2, qu'elles soient ou non accompagnées de peines privatives de liberté.*

« *Art. 4. — Amnistie totale pour toutes les peines prononcées antérieurement au présent décret pour les délits prévus à l'Annexe 3.*

« *À l'expiration de la troisième année, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les peines seront considérées comme purgées, sauf dans les cas, où, pendant l'intervalle, les condamnés auraient commis de nouveaux délits pour lesquels ils seraient condamnés définitivement à une peine privative de liberté d'une durée de plus de six mois. Dans ce dernier cas, le condamné purgera la peine pour son nouveau crime, à laquelle s'ajoutera la période pendant laquelle il aura bénéficié de l'amnistie.*

« *Art. 5. — Amnistie totale, conditionnelle ou partielle, pour des peines prononcées antérieurement à ce décret, pour les délits prévus à l'Annexe 2 :*

« *a) les peines jusqu'à deux ans, à condition qu'elles tombent sous le coup de l'article 4, § 2;*

« *b) les peines allant de deux à quatre ans sont réduites comme suit : jusqu'à deux ans la peine est entièrement levée, le reste est réduit d'un tiers ;*

« *c) les peines allant de quatre à huit ans sont réduites comme suit : jusqu'à quatre ans la peine est réduite selon le § b) du présent article ; le reste est réduit de moitié ;*

« *d) les peines supérieures à huit ans sont réduites comme suit : jusqu'à huit ans la peine est réduite selon le § c) du présent article ; le surplus est réduit des deux tiers.*

« Art. 6. — Dans le cas où les peines privées de liberté de ceux qui doivent bénéficier de l'article 5 auraient été réduites en exécution d'un décret antérieur, les stipulations de l'article 5 s'appliqueront à la partie ainsi réduite.

« Art. 7. — En cas de poursuites pénales ou jugements à la date de la promulgation du présent décret ayant trait aux crimes prévus aux Annexes 2 et 3, les tribunaux appliqueront les peines prévues par la loi et tiendront compte des articles 3, 4 et 5.

« Les tribunaux procéderont de la même manière en ce qui concerne les délits pour lesquels les poursuites et les jugements (procès) commenceront après la promulgation du présent décret, à condition que ces délits entrent dans le cadre des Annexes 2 et 3 et qu'ils aient été commis antérieurement au présent décret.

« Pour les affaires en cours, les tribunaux procéderont à la demande de la partie intéressée.

« Art 8. — Les mesures du présent décret s'appliquent également aux complices, receleurs et à ceux qui auraient favorisé l'action criminelle.

« Art 9. — L'amnistie totale, conditionnelle ou inconditionnelle, découlant de ce décret, s'applique également aux peines complémentaires.

« Art. 10. — Les mesures destinées à la mise en application du présent décret seront prises dans les différents cas définis plus haut par les présidents des tribunaux ayant prononcé les sentences. Si ces sentences ne correspondent pas entièrement aux données et situations de jure et de facto, le président transmettra le dossier au tribunal qui statuera. Les contestations du procureur et des parties civiles contre les décisions prises par le président seront du ressort du même tribunal.

« Art 11. — Le ministère de la Justice est chargé d'élaborer les instructions d'application du présent décret qui devront être approuvées par le Conseil des ministres.

Signé :

Dr. Petru GROZA, président du Praesidium de la Grande Assemblée Nationale,

Gheorghe MARUSI, secrétaire du Praesidium.

Bucarest, le 4 avril 1953.

Les Annexes du présent décret seront publiées dans le Journal Officiel. »

Désarroi de la presse roumaine

DEPUIS le « meeting de deuil » comme la *Romania Libera* appelle les funérailles de Staline, la presse de la République Populaire roumaine est devenue hésitante. Probablement, en suivant la consigne lancée par le Comité central du Parti communiste russe, lors de la mort de Staline, les journaux de Bucarest ont tout d'abord intensifié leur campagne pour la « vigilance ». Ainsi la *Scanteia* du 7 mars en faisant le bilan des « sabotages impérialistes » au cours de la dernière année, insistait sur l'« activité monstrueuse du groupe de médecins assassins de Moscou, qui a montré le vrai visage du sionisme international et de l'organisation nationaliste-bourgeoise « Joint » — une des plus ignobles agences de l'impérialisme américain ».

« L'impérialisme américain avec la complicité de l'Etat d'Israël et ses officines diplomatiques a organisé un vaste réseau d'espionnage et de diversion dans les camps des pays socialistes. »

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Cette agitation anti-occidentale s'est poursuivie pendant tout le mois de mars. La *Romania Libera* du 12 mars par exemple, consacre des pages entières à la guerre bactériologique de Corée, mais « l'activité criminelle des agents sionistes » reste son sujet favori. Le 3 avril encore, un jour avant la réhabilitation des « blouses blanches » de Moscou, ce journal écrivait : « La découverte d'un groupe de médecins criminels en U.R.S.S. a mis en évidence l'activité criminelle d'espionnage et de diversion déployée par l'organisation sioniste internationale, cette ignoble agence anglo-américaine.

L'article d'où ce passage est extrait, fait l'histoire de « l'attitude pro-fasciste et antisémite » des organisations juives de Roumanie : « Les dirigeants sionistes ont soutenu les hitlériens et les serviteurs du gouvernement Antonesco. Ils ont aidé ce dernier à mener sa guerre d'agression contre l'Union Soviétique. Le personnage le plus sinistre parmi les dirigeants des nationalistes juifs est l'espion impérialiste Eugène Fildermann (président de la communauté de Roumanie de 1940 à 1945). En 1941, après l'agression d'Antonesco contre l'Union Soviétique, il s'est déclaré solidaire avec ce criminel de guerre et a même demandé que les Juifs soient reçus dans les rangs de l'armée afin de pouvoir « montrer leur attachement envers le pays ». En outre Fildermann a fait son possible pour empêcher la formation d'une alliance mondiale contre Hitler. Dans un télégramme adressé aux organisations sionistes américaines, il presse celles-ci d'intervenir auprès du gouvernement des Etats-Unis pour que ce dernier ne déclare pas la guerre à l'Allemagne. »

Cette campagne anti-occidentale s'est arrêtée brusquement après la publication à Moscou, le 4 avril, du communiqué qui réhabilite les méde-

cins arrêtés le 13 février. A partir de cette date, les journaux roumains ont renoncé aux articles de politique étrangère. Ils se bornent à reproduire en dernière page et sans commentaire les dépêches de l'Agence Tass sur les diverses initia-

tives soviétiques. Les autres pages sont consacrées exclusivement aux questions intérieures, comme la campagne d'ensemencement, la lutte contre les « chiabours » (koulaks) et la réalisation du plan de cinq ans en quatre ans.

En Pologne, après la mort de Staline

Jusqu'à la fin de mars, la presse polonaise a consacré d'innombrables articles, sentimentaux et monotones, à faire l'éloge du despote disparu, à décrire la douleur du peuple polonais tout entier à la nouvelle de la mort de Staline. Cette espèce de déchainement dithyrambique et lacrymal a atteint son paroxysme le 28 mars à la huitième réunion du Comité central du Parti ouvrier unifié, consacrée aux « enseignements immortels du camarade Staline ».

C'est à Biérut que revint la tâche de prononcer l'éloge funèbre de Staline. Il le fit dans le style habituel et son discours ne différait guère de ceux qui ont été prononcés par tous les chefs communistes à cette occasion, s'il ne lui avait pas fallu montrer la sollicitude constante de Staline à l'égard de la Pologne et du socialisme polonais. Il est difficile en vérité, même pour un stalinien, d'exalter longuement « l'intérêt et la sollicitude » que « le camarade Staline montra entre les deux guerres au parti communiste polonais », alors que ce même Staline a fait assassiner tous les dirigeants et les principaux militants de ce même parti, dont d'ailleurs il décréta la dissolution en 1938.

Depuis cette date, on voit transparaître dans la presse une grande incertitude à l'égard de la nouvelle orientation politique des gens du Kremlin. Les journaux se bornent à reproduire les nouvelles, avec quelque retard. On publie d'abord le communiqué officiel, le lendemain les commentaires de la *Pravda* et le surlendemain un article « original » d'un rédacteur du journal.

Voici par exemple comment l'innocence des médecins a été révélée aux lecteurs polonais. Le

6 avril, *Trybuna Ludu* a publié le communiqué annonçant la libération des médecins, communiqué qui parut à Moscou le 4 avril et à Paris le 5. Le lendemain 7 avril, l'organe communiste polonais reproduisait un article de la *Pravda* intitulé « La légalité socialiste soviétique est inviolable » et le 8 il donnait un éditorial de son cru : « Défendre la légalité ». Quant aux autres journaux, ils ont reproduit ces trois textes d'après la *Trybuna Ludu*, c'est-à-dire avec un jour de retard supplémentaire, et sans se risquer à écrire quoi que ce soit d'eux-mêmes sur ces sujets difficiles.

Il est certain aussi que, depuis les derniers jours de mars, le nom de Staline apparaît de moins en moins dans la presse. Dans certains numéros d'Avril de la *Trybuna Ludu*, il ne figure même pas une seule fois, chose inconcevable un mois plus tôt. Peut-être peut-on voir également un signe de cette évolution dans le fait que les nouveaux dirigeants moscovites, d'abord présentés comme les « disciples et collaborateurs de Staline » sont présentés depuis avril comme « les disciples de Lénine et collaborateurs de Staline ». Nuance, mais significative.

Notons encore que Malenkov et Molotov sont plus souvent cités que Béria, et que l'offensive de presse contre les U.S.A. revêt des formes moins violentes. Par contre les attaques contre l'Allemagne et la France se multiplient. Les attaques contre l'Allemagne s'expliquent par la nécessité d'utiliser l'antigermanisme des Polonais. Faut-il voir dans celles qui sont dirigées contre la France une tactique fondée sur la conviction que la France est le ventre mou du monde occidental ?

La gestion dans l'industrie soviétique

Nous ne cessons de souligner ici la valeur très relative des statistiques soviétiques. Un article publié par la *Pravda* du 6 avril nous fournit l'occasion de montrer que les données officielles sont fort sujettes à caution même dans les cas où le gouvernement ne les falsifie pas de propos délibéré. L'article en question est intitulé : « Dépenser parcimonieusement les fonds publics » ; il critique la gestion de l'Union pétrolière de Krasnodar, dont relèvent plusieurs trusts pétroliers exploitant les gisements de la région ; son auteur est le directeur adjoint de la filiale de Krasnodar de la *Prombank* (Banque pour l'industrie), P. Filatov. On y lit ceci :

« L'Union dépense intégralement les sommes que le plan destine aux travaux de forage. Les directeurs de l'Union sont entièrement satisfaits de cette situation. Mais quel est le résultat réel des

investissements effectués ? Est-ce que ces fonds publics ont été dépensés utilement pour l'économie nationale ? Il se trouve que non. Dans le trust « Krasnodarnefterazviédka », le forage de 18 puits, pour lesquels 42 millions de roubles ont été dépensés, n'est pas achevé. Quand ces puits entrèrent-ils en service et quand donneront-ils du naphte au pays ? Jamais (c'est nous qui soulignons, B.E.I.P.I.). Depuis longtemps, à cause d'avaries, on a cessé le forage. Il en est de même quant à 79 autres puits, représentant des dépenses de 91,2 millions de roubles. On y a interrompu le forage pour des « raisons géologiques ». Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que les dépenses effectuées pour tous ces puits inutilisables figurent comme des réalisations dans les rapports sur l'accomplissement du plan. Personne n'est puni pour la mauvaise exécution du travail, pour le gaspillage des fonds publics. De tel-

les dilapidations ont lieu aussi dans d'autres trusts de l'Union pétrolière de Krasnodar. La cause de ce comportement irresponsable réside dans la pratique vicieuse consistant à n'apprécier l'activité des comptoirs et des trusts de forage que selon le nombre des mètres forés, sans qu'on se demande si ces « mètres » sont économiquement utiles ou s'ils représentent des malfaçons...

« Dans un des comptoirs, lors du forage d'un puits, il y eut une avarie à une profondeur de 1.500 mètres. Ne prenant aucune mesure pour y remédier, les chefs du comptoir comblèrent le puits et firent transporter l'outillage ailleurs. Ainsi le travail et le matériel y ont été gaspillés en pure perte. Néanmoins les travaux effectués pour ce forage furent comptés dans l'accomplissement du plan des investissements, aussi bien quant aux sommes engagées qu'en ce qui concerne les mètres forés (c'est nous qui soulignons).

« Dans l'Union pétrolière de Krasnodar on ne mène pas la lutte nécessaire contre les malfaçons. Les chefs du trust avaient demandé à la Banque pour l'industrie de défalquer des comptes des deux comptoirs de forage les sommes dépensées pour ces travaux mal exécutés. Mais les directeurs de l'Union se prononcèrent contre cette mesure et prirent la défense des chefs du comptoir de forage qui avaient toléré cette mauvaise exécution.

« Les devis relatifs aux investissements, notamment pour les travaux de forage, sont largement surévalués. Une vérification des travaux exécutés a fait ressortir dans un comptoir de forage que pour sept puits les devis étaient trop élevés de 12 %, et que dans un autre comptoir ils étaient surévalués de 13 % pour 24 puits. De tels excédents dans les devis créent chez les chefs de l'insouciance et les empêchent de lutter contre le gaspillage...

« Dans l'Union pétrolière de Krasnodar on a employé à des fins illicites deux millions de roubles destinés à la construction d'habitations. Au titre d'immeubles les chefs de l'Union firent construire des villas dans des stations balnéaires. Sur

le bord de la mer il y a d'ores et déjà toute une cité de villas pour les dirigeants du ministère de l'Industrie pétrolière et de l'Union de Krasnodar... Pour l'aménagement de l'hôtel particulier qu'habite le camarade (sic !) ingénieur Braquigne, ont été dépensés plus de 100.000 roubles, dont 36.000 sur le chapitre des investissements prévus par le plan. »

Le texte qu'on vient de lire est significatif à maints égards. Il confirme ce que nous ne cessons de dire, à savoir que les chiffres officiels relatifs à l'exécution des plans dépassent de beaucoup la réalité puisque des mètres forés en pure perte sont comptés comme des « réalisations », de même que des machines inutilisables et le rebut dans l'habillement ou dans la chaussure. Les sommes gigantesques que le budget soviétique affecte annuellement aux investissements sont ainsi gaspillés dans une large mesure, et leur effet utile s'en trouve être réduit d'autant. Il est impossible d'en calculer le pourcentage en partant des données fragmentaires qu'on peut trouver de temps à autre dans des articles comme celui qu'on vient de lire. Toujours est-il que l'ampleur de ces pertes atteint des chiffres extrêmement importants : 133 millions de roubles (soit près de 12 milliards de francs) ont été gaspillés dans le seul forage de puits d'un seul trust d'une seule région (Krasnodar) de la seule industrie pétrolière. Tous les articles qu'on lit dans la presse soviétique prouvent que c'est partout la même chose, dans toutes les entreprises de tous les trusts de toutes les industries, dans les transports, le commerce et l'agriculture.

On sait dès lors à quoi s'en tenir quant à la valeur des chiffres officiels relatifs à l'exécution des plans, à l'accroissement de la production et surtout à l'augmentation de la productivité, et l'on est en droit de demander aux laudateurs qui font état de ces chiffres officiels, de bien vouloir tout d'abord en examiner la signification, qui ressort clairement des articles de la presse soviétique.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

Les chemins de fer russes

Si vous croyez, sur la foi des manuels scolaires, qui ont pourtant l'apparence de recueils sérieux et sans fantaisie, que la machine à vapeur fut conçue par un certain James Watt, écossais de son état, il est temps que vous reveniez de votre erreur : la machine à vapeur fut inventée par le russe Polzounov, « bien longtemps avant » est-il même précisé avec une rigueur toute scientifique.

Il en est de même pour la première locomotive, le premier chemin de fer, électrique ou pas, le premier wagon à boggie, le premier wagon sans boggie, le premier wagon-salon-cuisine-salle de bain pour très important personnage, etc..., etc..., toutes belles et bonnes inventions russes.

Laissons-là, si vous voulez bien, ces innovations en tous genres, et venons-en à notre époque.

Aujourd'hui, l'U.R.S.S. fait savoir que « les succès considérables remportés par les moyens de transport socialistes s'expliquent par leur supériorité sur les moyens de transport capitalistes et sont dus à la différence des principes qui sont à leur base. »

Nul n'en doute.

Notons cependant, en marge de ces succès, que si en U.R.S.S. les chemins de fer jouent un rôle plus important qu'en Occident puisqu'ils doivent assurer 80 % du trafic-marchandises et 92 % du trafic-voyageurs, le réseau ferré est de faible importance par rapport à l'étendue du pays : 5 km, de voie pour 10.000 habitants, contre 40 km. aux U.S.A. En outre, les trois quarts de ces voies sont à voie unique, ce qui n'est pas fait pour faciliter, ni accélérer la circulation. Enfin, le régime soviétique n'a construit que 18 % du réseau.

Notons encore que si la « différence des principes » assure « les succès considérables des transports socialistes », elle n'alimente que peu les chaudières, car les trains soviétiques sont lents. Alors que deux trains capitalistes quotidiens relient Paris à Strasbourg en 5 h. 1/4 — soit à la moyenne de 96 km. — la « Flèche rouge » couvre les 651 km. entre Moscou et Leningrad en 11 h. 3/4, soit à une vitesse moyenne horaire un peu supérieure à 55 km. Mais il s'agit là d'un train-vertige exceptionnel. D'après les horaires, la vitesse moyenne varie entre 24 et 40 km. Sur les grandes lignes bien entendu. Pour les lignes secondaires, c'est une autre histoire ; l'horaire devient imprévisible, et... Mais écoutez plutôt le *Krokodil*, qui a daigné verser un pleur sur de malheureux candidats au voyage, qui attendaient en gare de Lwow le train pour Kazanovka. Ils se perdaient en suppositions sur l'heure d'arrivée du train — Mais d'abord, y aurait-il un train ? Le chef de gare soumis à la question, se montrait, contre toute apparence, affirmatif :

— Vous partirez, citoyens !

Il savait cet homme ! C'était son métier ! Puisqu'il y a une gare, il faut bien qu'il y ait des trains. D'ailleurs, il se rappelait très bien qu'il est arrivé que des trains se soient arrêtés dans sa gare.

— Vous partirez, citoyens !

Quand ? Ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que quelques heures dans la vie d'un homme ? L'essentiel, n'est-ce pas la certitude ?

D'ailleurs, tenez, le voilà, votre train... En effet, il venait gentiment, à petite allure.

Ce fut une clameur de tonnerre, une explosion de cris. Puis une ruée, une prise d'assaut.

Si bien que la camarade-chef de train en fut brusquement tirée de son sommeil.

— Quoi ! Que se passe-t-il ? sursauta-t-elle.

Il ne se passe rien, camarade-chef de train ; votre convoi est entré en gare. Rien d'autre.

La camarade-chef de train contemplant avec désapprobation la mêlée hurlante, qui n'avait pas respecté ses rêves.

— Que les voyageurs deviennent bruyants, regretta-t-elle, choquée d'un tel manque de savoir-vivre.

Après une heure d'attente — mais qu'est-ce qu'une heure ? — le train démarra et toujours fidèle à sa bonne petite allure il abattit gaillardement en trois heures les 25 km. qui séparent Lwow de Kazanovka.

**

Il y a en fait, en U.R.S.S., quatre catégories de citoyens à satisfaire avant le simple Pierre ou Paul : d'abord et avant tout les fonctionnaires. Loin derrière eux, les femmes dans leur dernier mois de grossesse, les mères avec leurs enfants, puis les vétérans mutilés de guerre. En conséquence, le commun citoyen pourra attendre une semaine ou plus pour obtenir son billet... A moins qu'il ne connaisse une personne qualifiée qui lui procurera, contre reconnaissance prouvée, le « komandirovka », l'ordre de service donnant droit au voyage.

Toutes ces préoccupations étaient bien éloignées de l'esprit de cinq hauts fonctionnaires, des chemins de fer, dont s'est occupé encore le clairvoyant *Krokodil*. Réunis en gare de Moscou, ils voulaient aller passer leurs vacances à Yaro-

slav, avec leurs familles. Mais le problème était délicat : chacun d'eux arrivé dans son wagon privé, désirait continuer son voyage dans les mêmes conditions. Cinq fonctionnaires, cinq wagons particuliers... mais il n'était permis d'accrocher qu'un seul wagon au train.

La question fut étudiée dans tous ses détails. On suggéra de créer un train spécial, mais cela se révéla impossible. On proposa que les cinq fonctionnaires voyageassent dans le même wagon. Mais l'indignation fut si grande qu'on n'insista pas. Enfin, après une longue discussion on arriva à un accord : un fonctionnaire fit attacher son wagon à un autre train et les quatre autres, dans un sublime élan de sacrifice, acceptèrent de se contenter de trois wagons... Oui, mais il n'est permis d'accrocher qu'un seul wagon au train. Alors ?

Alors, le train 50 quitta la gare avec une queue de trois wagons particuliers, les très importants personnages ayant décidé que le règlement des chemins de fer ne s'appliquait pas aux fonctionnaires des mêmes chemins de fer.

**

Mais il n'y a pas que des wagons-salons, et la presse soviétique parle souvent de la façon, pas trop confortable, dont sont transportés les voyageurs. Cela tient du wagon à bestiaux, du parage de moutons, de la boîte à sardines. Le journal *Moscou-Matin* a publié un long article : « Comment les moscovites gagnent la banlieue » qui décrit le chaos et la confusion qui règnent à la station de Yaroslav, aux heures de pointe. Aucun employé ne peut indiquer à quel quai le train arrivera. Les voyageurs courent d'un quai à un autre, se bousculant légèrement, comme il se doit, inquiets, haletants, épuisés, jusqu'à ce qu'ils trouvent à la fois le quai et le train. C'est un exploit assez difficile à réaliser, qui exige du flair, de l'intuition, une longue pratique de la course à pied, de l'amicale bourrade qui déblaie le passage. Le spectacle est particulièrement recommandé, aux sportifs non-voyageurs, les samedis et dimanches. Ces jours-là, la fantaisie est totale. Les trains arrivent avec retard et les voyageurs ignorent tout : les horaires, les retards, les numéros des quais. C'est le grand sprint, la grande loterie, la grande hypothèse, la grande inconnue. Peut-être les responsables pourraient-ils renseigner ? Hélas ! non. A cause des « difficultés techniques ».

Car il y a quand même de la technique.

Gudok, périodique des cheminots rapporte un incident qui semble venir en droite ligne d'une pièce de Tchekov :

« Le train stoppa devant le signal placé à l'entrée de la gare de Krutika sur la ligne de Sverdlovsk. Quarante minutes passèrent. Alors le chef-mécanicien, le camarade Temchenko, se rendit à la gare pour demander des éclaircissements. Il vit que la voie était libre. Mais il n'y avait personne pour ouvrir le signal. Le préposé à ce poste, Ushakov... s'était endormi. Réveillé, il prononça la phrase type : « Nous ne pouvons laisser passer le train, la voie est fermée ».

Et à ce cheminot-gribouille fait pendant ce chef de gare qui répondait à un voyageur furieux : « Notre cahier des réclamations est complet ; je ne peux pas vous le donner. »

(D'après JOHN CUNLIFFE).

